

LA ORDENACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO: ESPECIAL REFERENCIA A LA CIUDAD DE MADRID

OMAR BOUAZZA ARIÑO*
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

*Publicado en: Revista Española de
Derecho Administrativo 224, 2023, 43-86*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA DIRECTIVA SOBRE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA SOLO SE APLICA A LOS REQUISITOS QUE AFECTAN AL ACCESO A UNA ACTIVIDAD DE SERVICIOS O A SU EJERCICIO. III. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS Y ESTATALES QUE INCIDEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN MATERIA DE TURISMO. IV. DERECHO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL: 1. El urbanismo y el turismo en la legislación estatal y autonómica. 2. Desarrollo urbano sostenible del turismo. 3. La ordenación de las viviendas de uso turístico en Madrid: la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid y el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. 3.1. La obligación de presentar una declaración responsable. 3.2. El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración responsable. Sanciones. 3.3. El certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico. 3.4. La inscripción voluntaria en el Registro de Empresas Turísticas. La necesidad de una regulación comunitaria europea. 4.1.5. Estatuto jurídico de los usuarios turísticos. V. LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE MADRID: 1. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997: régimen de usos. 2. El Plan Especial de Hospedaje. 2.1. Aprobación. 2.2. Objeto y finalidad. 2.3. Zonas. 2.4. El PGOU, el PEH y el DVUT: la exigencia de su consideración integrada. 2.5. La ordenación del uso de hospedaje. En concreto, la ordenación de las viviendas de uso turístico. 2.5.1. Implantación del uso de hospedaje en la totalidad del edificio. 2.5.2. Implantación del uso de hospedaje en parte del edificio como uso complementario. 3. La Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de licencias y declaraciones responsables del Ayuntamiento de Madrid. VI. BREVE REFERENCIA A LA ORDENACIÓN DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA, PAÍS VASCO Y ANDALUCÍA: 1. El Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico de Galicia. 2. La Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País

* obouazza@ucm.es. Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto “La europeización de las sanciones administrativas: la incidencia del derecho europeo en el concepto de sanción, en sus garantías y en su función (PID2020-115714GB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación. El autor forma parte de los Grupos de Investigación UCM “931089 Las transformaciones del Estado y la autonomía local: organización institucional, servicios públicos y democracia participativa” y “970825 Globalización y Derecho Administrativo Global”. Forma parte de mi línea de investigación sobre Derecho del Turismo y, específicamente, de una sublínea sobre las viviendas de uso turístico.

Vasco y el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, de 31 de marzo de 2022.
3. El Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos de Andalucía. VII. FINAL. BIBLIOGRAFÍA.

Resumen: La Directiva sobre Libre Prestación de Servicios en la Unión Europea se aplica a los requisitos que afectan al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. No se aplica a requisitos como los contemplados en las normas urbanísticas, que deberán ser respetadas por los prestadores de los servicios y los particulares. La rápida y masiva implantación de las viviendas de uso turístico en zonas céntricas de ciudades como Madrid ha demostrado que la mera declaración responsable, generalizada con la Directiva Servicios, constituye un control a posteriori que se produce demasiado tarde para ser realmente eficaz en la misión de atender a los intereses generales implicados, por lo que los controles previos establecidos en la normativa urbanística y -acaso turística, en base a razones de interés general- están llamados a jugar un papel importante en la ordenación racional del sector.

Abstract: The Directive on services in the internal market applies to requirements affecting access to or exercise of a service activity. It does not apply to requirements such as those contemplated in urban planning regulations, which must be respected by service providers and individuals. The rapid and massive implantation of dwellings for tourist use in central areas of cities such as Madrid has shown that the mere declaration in order to commence the activity, generalized with the Services Directive, constitutes an ex post control that occurs too late to be really effective in the mission of attending to the general interests involved, so that the prior controls established in the urban planning and -maybe tourist regulations, based on reasons of general interest- are called upon to play an important role in the rational management of the sector.

Palabras clave: Servicios, Viviendas de uso turístico, urbanismo, declaración responsable, autorización.

Keywords: Services, dwellings for tourist use, town planning, statement of responsibility, authorisation.

I. INTRODUCCIÓN

Viejas ideas como la de que el Estado debe favorecer el comercio libre, reducir su intervención al mínimo imprescindible y que es mejor cuanto menos intervenga en el mercado parece que se generalizaron en el proceso de transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante, también “Directiva sobre libre prestación de servicios en la Unión Europea” o, simplemente, “Directiva Servicios”). Asistimos entonces a una relajación de los instrumentos de intervención en la ordenación de las actividades de prestación de servicios de tal manera que da la impresión de que se

favoreció la idea de la tolerancia sin más, del libre albedrío, de la inhibición hacia todo tipo de conductas, lo que ha dado unos frutos no siempre deseados a los que se tendrá que ofrecer una respuesta adecuada¹. No hay que subestimar las herramientas, las diversas técnicas jurídicas que nos ofrece el Derecho Administrativo para una adecuada ordenación de los sectores que inciden de manera decisiva en la vida de los ciudadanos. Y no habrá que quedarse en las meras apariencias formales -las normas no solo deben ser buenas, sino que deben aplicarse- para considerar que la problemática que plantea un sector ha quedado resuelta. Será necesario reforzar la intervención de la Administración *ex ante* y *ex post* para la garantía y protección efectiva de los derechos e intereses individuales y colectivos concurrentes.

En los últimos años se ha generalizado una nueva forma de turismo masivo que se desenvuelve, especialmente, en el centro de la ciudad. Se observa en la proliferación de nuevas hosterías (*hostels*), edificios de apartamentos turísticos y viviendas destinadas a uso turístico en edificios residenciales. Estas modalidades de alojamiento favorecen la masificación e impulsan la modificación de la fisonomía de los barrios en los que los nuevos locales de hostelería y servicios en general que atienden la demanda de los nuevos visitantes desplazan progresivamente al comercio tradicional. La conversión del uso residencial a uso turístico de viviendas que se encuentran en zonas en las que el uso residencial es el prioritario, quiebra la idea de una ordenación urbana sostenible debido a la reducción de vivienda que atiende al alojamiento permanente de las personas y su progresiva sustitución por alojamiento por tiempo limitado de viajeros, con la consiguiente subida de los precios de las viviendas en régimen de alquiler, inasumible para los residentes, forzados a abandonar los centros de las ciudades. La moda de la economía colaborativa, el *home-sharing*, etc., así como la relajación de los requisitos de intervención administrativa para la prestación de servicios generalizada en las normativas estatales, autonómicas y locales de transposición de la Directiva Servicios, han propiciado este problema con lo que la Administración no podrá inhibirse en la intervención, en su misión de servicio al interés general.

En este trabajo estudiaré las normas aplicables al subsector de las viviendas turísticas. Analizaré el alcance de la Directiva Servicios y de otras normas que deben ser tenidas en consideración por los prestadores del servicio. Me centraré en la regulación aplicable a la Ciudad de Madrid y realizaré una aproximación a las normas que otros territorios han aprobado recientemente en los que se consolida la idea de la necesidad de una mayor intervención, un control más intenso a la implantación de esta actividad terciaria en zonas de uso residencial predominante por razones de interés general.

¹ El Estado, en el proceso de transposición de la Directiva Servicios al ordenamiento estatal, derogó la normativa estatal previa a la consolidación del Estado autonómico en materia de apartamentos y viviendas turísticas, que funcionaba como derecho supletorio en las Comunidades Autónomas que no habían aprobado una normativa propia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno decidió en un principio no intervenir, no regular, abocando al subsector a una situación de anomia, con consecuencias fatales en cuanto a la proliferación de la oferta ilegal con todo lo que ello implica desde la perspectiva de su impacto en la oferta legal y en los intereses colectivos y en los derechos de los demás. Sobre esta cuestión, me remito a Alejandro Corral Sastre, *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización del sector*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2013, 421 y ss. Se trata de una problemática que igualmente se da en otros subsectores como el de los guías de turismo así como en el de las agencias de viaje, como bien se describe en esta noticia: <https://elcorreoweb.es/temas-deportada/el-turismo-ilegal-se-extiende-ante-la-falta-de-denuncias-HD3207119> (últ. cons. 21.XII.2022).

II. LA DIRECTIVA SOBRE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA SOLO SE APLICA A LOS REQUISITOS QUE AFECTAN AL ACCESO A UNA ACTIVIDAD DE SERVICIOS O A SU EJERCICIO

A pesar de que los tratados constitutivos no recogían una competencia como tal en materia de turismo, la Unión Europea históricamente ha dictado normas vinculantes y de *soft law* que inciden directa e indirectamente en la ordenación del turismo. Me refiero, por ejemplo, a las directivas sobre viajes combinados y a la Directiva Servicios. El Tratado de Lisboa, que modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de 1 de diciembre de 2009, incorpora expresamente la competencia en materia de turismo. En concreto, en los artículos 6 y 195 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) -el antiguo Tratado Constitutivo-. En efecto, el artículo 6 dispone que la Unión tiene competencias de apoyo, *coordinación* o complemento en materia de turismo. Y el art. 195 dispone que la Unión complementará la acción de los Estados en materia de turismo, *sin que ello implique una armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros*, en los siguientes términos:

“1. La Unión complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este sector. Con este fin, la Unión tendrá por objetivo: a) fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas en este sector; b) propiciar la cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas.

2. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán las medidas específicas destinadas a complementar las acciones llevadas a cabo en los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en el presente artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.”

Este título competencial permitirá a la Unión la aprobación de normativa turística básica que sirva a modo de coordinación y armonización, a pesar de lo que refleja el 195.2 *in fine*, de los ordenamientos nacionales para atender las finalidades europeas reflejadas en el Derecho originario, que trascienden, por ello, al ámbito estrictamente interno.

Y es que, como decía, antes del Tratado de Lisboa, la Unión ya habría dictado normas de coordinación y armonizadoras de las legislaciones nacionales en materia de turismo. Un buen ejemplo de ello es la Directiva Servicios. Supone la generalización de la declaración responsable en el acceso y prestación de servicios. La declaración responsable implica un control posterior en la prestación de servicios, frente al control previo (autorización) que se venía exigiendo, con lo que se podrá comenzar a prestar el servicio una vez presentada la declaración responsable. La Administración competente podrá realizar actividades de comprobación del cumplimiento de los requisitos legales con carácter posterior. La finalidad de la medida es favorecer la simplificación administrativa y la agilidad del tráfico económico. No obstante, contempla que los Estados, con carácter excepcional,

pueden supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a la exigencia de una autorización, cuando se reúnan las siguientes condiciones:

- a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social;
- b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por razones imperiosas de interés general de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado.
- c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. *En concreto, cuando un control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz.* Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

Por consiguiente, el legislador, al elaborar la norma reguladora de la prestación de un servicio, como el turístico, en la que se requiera la utilización de instrumentos de ordenación, deberá ponderar los intereses en juego y optar bien por la declaración responsable, bien por la autorización cuando se den intereses generales superiores que requieran la intervención previa de la Administración².

Como veremos más adelante, la generalización de la declaración responsable no ha desplazado por completo los controles previos en la prestación del servicio de vivienda de uso turístico. Y es que hay que tener en cuenta que la Directiva se refiere al acceso a los servicios y su ejercicio. No afecta a los requisitos que establecen otras normas como, por ejemplo, las relativas a la ordenación del territorio y urbanismo, como enfatiza en su considerando 9, en los siguientes términos:

“La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada.”

² Alejandro Corral Sastre, *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización...*, cit., pág. 175.

Por tanto, los controles que establezcan normativas como las de urbanismo y ordenación del territorio atienden a sus propios fines concretos y específicos, diferentes del objetivo de la Directiva Servicios de la sustitución general, si procede, del control previo por el control posterior en el caso del acceso y ejercicio de la actividad de servicios. Por ello, no deberán considerarse como una duplicidad de controles ya que, insisto, atienden a finalidades diferentes.

Los controles contemplados en normativas como la urbanística, por consiguiente, no se refieren al acceso a los servicios o su prestación pero vinculan a los prestadores de servicios en el ejercicio de su actividad económica, como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de la Gran Sala de 22 de septiembre de 2020, dictada en los asuntos acumulados C-724/18 Y C-727/18 (Cali Apartments SCI y HX y c. Procureur général près la cour d' appel de Paris y Ville de Paris³).

En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Directiva solo afecta a los requisitos que se refieren específicamente al acceso y prestación de servicios en el sentido de esta norma, por lo que la exigencia de la autorización en base a las normas de urbanismo u ordenación del territorio, por ejemplo, no están sujetas a la Directiva Servicios⁴.

Por otro lado, la Directiva define como “servicio” cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración contemplada en el Tratado de la Unión Europea, mientras que se define como “prestador” cualquier persona física o jurídica establecida en un Estado de la Unión Europea que ofrezca o preste un servicio. Por tanto, no hay duda de que la Directiva Servicios es aplicable tanto a particulares como empresas que oferten o presten servicios.

III. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS Y ESTATALES QUE INCIDEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN MATERIA DE TURISMO

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 148.1.18 la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman competencias en materia de “Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. Y así lo han hecho todas, como la Comunidad de Madrid, cuyo Estatuto de Autonomía reconoce en su art. 26.1.21 la competencia *exclusiva* sobre la materia.

La competencia autonómica en materia de turismo no excluye las competencias del Estado que inciden directa o indirectamente en esta materia, como las de seguridad pública⁵, comercio exterior, bases y coordinación de la planificación general de la

³ <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-724/18&language=es> (últ. cons. 10 de diciembre de 2022).

⁴ La transposición española de la Directiva Servicios parece que se realizó de una manera atropellada tanto en el ámbito estatal como autonómico extendiéndose, además, a ámbitos que no constan en la Directiva. A este respecto, véase Alejandro Corral Sastre, *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización...*, cit., págs. 295 y ss.

⁵ Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje, de modo profesional o no, deberán cumplir las obligaciones de registro documental e información a la Policía Nacional, Guardia Civil, así como a los cuerpos de policía autonómicos competentes, acerca de la prestación del servicio de hospedaje, titulares y de los datos de los clientes con carácter previo al ejercicio de la actividad, en base al art. 25 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y el Real Decreto 933/2021, de 16 de octubre. Asimismo, hay que tener en cuenta la Orden INT/502/2003, de 21 de febrero, sobre creación de un fichero para el tratamiento de la información enviada por las instalaciones hoteleras a

actividad económica, legislación básica sobre el medio ambiente, infraestructuras de interés general o bases y coordinación general de la sanidad. Por ello, su ejercicio exitoso dependerá, en buena medida, del acuerdo, del pacto y de la concertación de los esfuerzos de las administraciones implicadas.

Además, hay que tener en cuenta otras competencias como las de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio en las que la acción de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales concurren en el ejercicio de sus respectivas potestades.

IV. DERECHO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL

1. El urbanismo y el turismo en la legislación estatal y autonómica

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) establece que el urbanismo es una competencia propia de los municipios [art. 25.2.a)]. Asimismo, el municipio tiene la competencia propia sobre medio ambiente urbano, lo que incluye “parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas” [art. 25.2.b)].

En este sentido, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, dispone en su art. 11.1.j), desde la perspectiva competencial, que corresponde al Pleno del Ayuntamiento “La aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística y la aprobación de los Avances de Planeamiento”. En base a ello, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el instrumento urbanístico que ordena la presencia de las viviendas de uso turístico en la Ciudad. Me refiero Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera (“Plan Especial de Hospedaje” o “PEH”), al que volveré más adelante con mayor detenimiento.

Será decisiva la potestad normativa autónoma local y, en concreto, la potestad municipal de planeamiento para la ordenación de la ciudad y para la modificación de la ordenación establecida con la finalidad de dar respuesta a las nuevas exigencias que se plantean en la realidad atendiendo a los diferentes intereses concurrentes. Ello es especialmente

la Guardia Civil, en la prevención e investigación del terrorismo y de otras formas graves de delincuencia organizada (Parteviaje), recoge asimismo la obligación de la comunicación de los datos de las personas que se alojan en establecimientos turísticos en base a la misma finalidad a la Dirección General de la Guardia Civil. También debe tenerse en consideración la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos y la Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan las condiciones y forma de utilización de la transmisión de ficheros informáticos, así como las características de los soportes a que se refiere la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos. Y es que el turismo es un sector muy sensible a fenómenos como el terrorismo, por lo que la política turística deberá plantearse de una manera integrada con la finalidad de su sostenibilidad a largo plazo. Sobre esta cuestión, me remito a mi trabajo “Régimen jurídico de las viviendas de uso turístico en Madrid”, *Desregulación y regulación de la economía colaborativa en la actividad turística y las actividades con incidencia turística* (Coord. Humberto Gonsálbez Pequeño), Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

importante en el subsector de las viviendas de uso turístico cuyo rápido crecimiento en los últimos años plantea nuevos retos que no se pueden resolver exclusivamente desde la perspectiva de la ordenación turística del sector, sino que requieren su consideración desde la perspectiva de su ordenación racional integrada en el conjunto de la ordenación urbanística y territorial, instrumentos de coordinación funcional del conjunto de los intereses públicos concurrentes. Una potestad que es discrecional, necesaria precisamente para albergar las circunstancias singulares y los motivos de oportunidad específica en el ejercicio de las competencias, con la finalidad de servir, con objetividad, a los intereses generales (art. 103 CE). Y que cuenta con una legitimación democrática reforzada por los procesos participativos que integra. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia. Cabe mencionar la sentencia 1151/1984, de 22 de diciembre, que establece en su FJ 3º (Ponente: Francisco Javier Delgado Barrio):

“El planeamiento es una decisión capital que condiciona el futuro desarrollo de la vida de los ciudadanos, al trazar el entorno determinante de un cierto nivel de calidad de vida. En otro sentido, integra una intensa regulación de la propiedad privada, dibujada así, con rango meramente reglamentario, en virtud de la habilitación establecida en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. De aquí deriva ya la trascendental importancia del procedimiento de elaboración de los planes, precisamente para asegurar su "legalidad, acierto y oportunidad» - artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo – (...)

En otro sentido, es de destacar el carácter ampliamente discrecional del planeamiento, independientemente de que existan aspectos rigurosamente reglados. Es cierto que el «genio expansivo del Estado de Derecho» ha ido alumbrando técnicas que permiten un control jurisdiccional de los contenidos discrecionales del planeamiento, pero aun así resulta claro que hay un núcleo último de oportunidad, allí donde son posibles varias soluciones igualmente justas, en el que no cabe sustituir la decisión administrativa por una decisión judicial”.

En la misma línea, la STS 931/1990, de 6 de febrero (Ponente: Pedro Esteban Álamo), dispone (FJ 3º):

“la ordenación urbanística ha de tratar de conjugar dos principios fundamentales, bien el de estabilidad y seguridad jurídicas, bien de modificación, revisión o incluso nuevo planteamiento, puesto que si bien es atendible la necesidad de permanencia de los Planes (con vocación de permanencia como señala el artículo 45 de la Ley del Suelo), ello no debe conllevar posiciones y situaciones inmovilistas, en franca contradicción con los requerimientos derivados de las distintas concepciones culturales, sociales, económicas, ideológicas, políticas, entre otras, que van a manifestarse en orden a nuevas necesidades y conveniencias, y con respecto a las que la normativa urbanística debe dar adecuado cauce y desarrollo, como recoge, a los presentes efectos, el artículo 47 de la Ley del Suelo para la revisión de los Planes Parciales y el artículo 49 para la modificación de los Planes. Y ello es así pues una concepción totalmente estática del urbanismo, en vez de dinámica y respetuosa con las futuras necesidades y conveniencias podría llevar a la negación del mismo, perpetuando ordenaciones obsoletas, erróneas o incluso perjudiciales al interés público y privado. Reconociéndose, por tanto, la

potestad de la Administración para alterar, modificar, revisar o formular "ex novo" un planteamiento urbanístico, debe centrarse la cuestión en que la actividad en que se concreta esa potestad debe estar suficientemente justificada, y apoyada en datos objetivos, para impedir que la impropiidad en el ejercicio del «ius variandi», atente a los límites racionales y naturales de la discrecionalidad que se reconoce”.

Y recientemente el TS ha reafirmado este razonamiento en diversas sentencias referidas a las limitaciones municipales a las viviendas de uso turístico. Así, en relación con el Plan Especial urbanístico para la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona, el TS recuerda en su sentencia 2337/2021, de 2 de junio, rec. casación 7477/2019 (Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy), la doctrina jurisprudencial sentada sobre esta cuestión, en los siguientes términos (FJ 5º):

“la potestad de planeamiento es una potestad discrecional de la Administración, que como indica el Tribunal Supremo debe observarse dentro de los principios del art. 103 de la Constitución; de tal suerte que el éxito de una impugnación de la potestad de planeamiento, tiene que basarse en una clara actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, con alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, la estabilidad, la seguridad jurídica, con desviación de poder o falta de motivación en la toma de sus decisiones... Es cierto que el genio expansivo del Estado de Derecho, ha ido alumbrando técnicas que permiten un control jurisdiccional de los contenidos discrecionales del planeamiento, pero aun así resulta claro que hay un núcleo último de oportunidad, allí donde son posibles varias soluciones igualmente justas, en el que no cabe sustituir la decisión administrativa por una decisión judicial.”

Hay que aludir también al art. 30 LBRL que plantea la posibilidad de que se constituyan regímenes locales especiales en materia de turismo, como los municipios turísticos, con la finalidad de ofrecer fuentes de financiación extraordinarias para garantizar la prestación normal de los servicios públicos, saturados en las épocas de gran afluencia de visitantes. Así, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, dispone en su artículo 41.1 que el Gobierno autonómico, a petición del Municipio y previo informe de los órganos autonómicos competentes en materia de turismo y de régimen local, podrá declarar Municipios turísticos a aquellos que soporten, temporal o estacionalmente, un considerable aumento de población o reciban un flujo de visitantes que afecte a la viabilidad de los servicios municipales habituales. Por ello, contempla la posibilidad de que los municipios turísticos puedan establecer tributos y recargos específicos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de haciendas locales. Estos instrumentos fiscales, en principio, deben aplicarse a la totalidad de los alojamientos turísticos y satisfacerlos cualquier persona que se aloje en ellos. No cabe la exención del residente ya que no sería compatible con el principio de no discriminación en la libre circulación de personas y libre prestación de servicios en la Unión Europea. No obstante, cabe plantearse si, en base a la presión que ejercen específicamente las viviendas de uso turístico en las viviendas residenciales podría justificarse precisamente la protección del derecho a una vivienda digna como razón imperiosa de interés general, justificación

objetiva y razonable que permitiría la excepción de la prohibición de discriminación con respecto del resto de alojamientos turísticos.

2. Desarrollo urbano sostenible del turismo

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, contempla el principio de desarrollo urbano y territorial sostenible. En concreto, en su art. 3.3, en los siguientes términos:

“Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular: “a) *Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente*⁶, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión.

(...) y g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para *contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales*, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la *integración social*⁷.”

La previsión del Estado encuentra su concreción en el ámbito autonómico en el art. 3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), en los siguientes términos:

“2. Son fines de la ordenación urbanística:

(...) c) El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las edificabilidades y los usos restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y colectivo; *una distribución territorial razonable de los usos y actividades*⁸, que permita un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.

⁶ La cursiva es mía.

⁷ La cursiva es mía.

⁸ La cursiva es mía.

(...) f) La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del patrimonio histórico -artístico, cultural y arquitectónico.

(...) i) La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y la constitución de patrimonios públicos de suelo.”

En consecuencia, los conceptos, principios y derechos contemplados en la normativa urbanística, como el de desarrollo urbano sostenible e integrado, el derecho a una vivienda digna o el uso residencial en viviendas que constituyen el domicilio habitual en un entorno urbano seguro son intereses generales que las Administraciones Públicas competentes y, en concreto, las administraciones locales, en el ejercicio de sus potestades de planeamiento, deberán ponderar con otros intereses o derechos individuales concurrentes. En todo caso, la distribución territorial del uso terciario, en general, y de la actividad turística, en especial, deberá ser razonable y permitir un desarrollo armónico de las dimensiones de la vida humana como la residencia y evitar las concentraciones que incidan negativamente en la funcionalidad de espacios, equipamientos o servicios públicos.

3. La ordenación de las viviendas de uso turístico en Madrid: la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid y el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid

La Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid (LTCM, en adelante), ha sido dictada en base a la competencia exclusiva autonómica en materia de promoción y ordenación del turismo (art. 148.1.18 CE y art. 26.1.21 EACM). Su art. 25 establece las clases de empresas de alojamiento, aunque reglamentariamente pueden contemplarse más categorías:

- a) Establecimientos hoteleros.
- b) Apartamentos turísticos.
- c) Campamentos de turismo.
- d) Establecimientos de turismo rural.

Y efectivamente, por vía gubernativa, se han añadido las hosterías (también denominadas *hostels*), reguladas por el Decreto 65/2013, de 1 de agosto. Y las viviendas de uso turístico, que regula el Decreto 79/2014, de 10 de julio (DVUT), junto con los apartamentos turísticos.

Estudiaré las viviendas de uso turístico, por tanto, a la luz de la LTCM, el DVUT, la planificación general y especial del suelo de Madrid, la Ordenanza de licencias y declaraciones responsables urbanísticas de Madrid y la jurisprudencia sobre la cuestión, sin perjuicio de la normativa estatal aplicable en materia de seguridad pública.

3.1. La obligación de presentar una declaración responsable

Tanto la LTCM como el DVUT disponen que puede iniciarse la prestación de servicios de alojamiento simplemente presentando una declaración responsable. Así, según el art. 21 LTCM:

“1. Los establecimientos turísticos, cualesquiera que sean su modalidad y categoría están obligados a comunicar a la Dirección General competente en materia de turismo, el inicio de su actividad, o cualquier modificación que afecte a la declaración inicial, a través de una declaración responsable.

2. A dichos efectos se entiende por declaración responsable el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, *que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente*⁹, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.”

En virtud de la declaración responsable, la empresa o establecimiento hace constar, además, que comunicará los ceses de actividad, cambios de denominación o cualquier otra modificación de los datos contenidos en la declaración inicial a la Dirección General de Turismo; que conoce las obligaciones de las empresas turísticas previstas en el art. 12 LTCM y *que cuenta con los permisos y licencias exigibles por otras Administraciones y Organismos Públicos*, entre otros documentos (Anexo III del DVUT).

Esta medida de intervención supone un control posterior, como antes he adelantado. La administración competente podrá comprobar *en cualquier momento*, una vez iniciada la actividad, si se cumplen los requisitos exigibles (art. 21.3 LTCM). No se podrá alegar la condición de domicilio para impedir la inspección (art. 16.7 DVUT). En cualquier caso, una de las críticas más generalizadas en el proceso de transposición de la Directiva comunitaria ha sido la inexistencia de un plazo para la realización de la comprobación efectiva, lo que ofrece inseguridad jurídica en el contexto de esa vuelta a la idea de la inhibición de la Administración, de ceñir su intervención al mínimo, que parece que, lamentablemente, se generalizó en dicho proceso, como he comentado al inicio de este trabajo.

3.2. El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración responsable: sanciones

La Ley clasifica la oferta, prestación de servicios y realización de actividades sin haber presentado la declaración responsable como infracción muy grave [art. 59 a) LTCM]. Asimismo, impedir la inspección turística [art. 59.b) LTCM y 16.7 DVUT], la falsedad comprobada del contenido de la declaración [art. 21.4 y 59 b) LTCM], el incumplimiento de la obligación de informar a los visitantes de los datos de identificación de la persona que presta el servicio haciendo constar de manera clara e inequívoca los datos exigidos por la normativa aplicable [art. 12.k) LTCM y 59.c) LTCM], así como el destino del alojamiento a una finalidad distinta del uso turístico [art. 59 d) LTCM].

La Ley contempla multas muy cuantiosas por la comisión de estas infracciones, que oscilan entre los 30.001 euros a los 300.000 euros. Para su imposición se tendrá en cuenta que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor

⁹ La cursiva es mía.

que el cumplimiento de las normas infringidas (art. 61.1 LTCM). El legislador, por tanto, ofrece un margen de discrecionalidad administrativa en la toma en consideración de las circunstancias personales del infractor. Asimismo, podrá decidirse la clausura definitiva de la actividad como sanción principal o accesoria, en virtud del art. 61.1.c) LTCM.

A estas sanciones habría que añadir las que puedan aplicarse por el incumplimiento de las obligaciones de registro y de comunicación que establece la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que clasifica como graves. La persona que presta servicios turísticos de alojamiento sin haber presentado la declaración responsable seguramente tampoco cumple las obligaciones establecidas por la Ley del Estado. Por tanto, nos encontramos ante un posible concurso de sanciones derivadas de unos mismos hechos. Empero, implican la lesión de diferentes derechos e intereses jurídicos protegidos, como sería el derecho a la vida y a la integridad física en el caso de la violación de la normativa de protección de seguridad ciudadana; y el interés jurídico a una ordenación adecuada del turismo, lo que implica la protección de los derechos del turista, de los residentes, la prevención del fraude fiscal, etc., en el caso de la normativa turística. Por ello, entiendo que la acumulación de estas dos sanciones no implicaría una violación del derecho fundamental a la prohibición del *bis in idem*. Desde la perspectiva del infractor, no obstante, habría que analizar las circunstancias concretas que se han dado en el caso para considerar si, a pesar de la clasificación administrativa de la infracción, por su naturaleza o por la gravedad de la sanción, deben aplicarse las garantías del proceso penal, en base a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos¹⁰. Y, en todo caso, las sanciones a imponer no deberían gravar al infractor con una carga desproporcionada en función de la gravedad de los hechos. Por tanto, la Administración y, en su caso, los tribunales tendrán la potestad de determinar *ex post* si el resultado de la acumulación de sanciones es proporcionado a los hechos cometidos para considerar finalmente si ha habido una violación de la prohibición del *bis in idem*¹¹.

3.3. El certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico

El DVUT contempla los requisitos mínimos, las condiciones de habitabilidad de la vivienda turística. Serán controlables mediante la comprobación posterior del cumplimiento del contenido de la declaración responsable. Estos requisitos son los siguientes (art. 18 Decreto):

¹⁰ Javier Barcelona LLop, “Las sanciones administrativas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Derecho & Sociedad* 49, 2017, 205-227; Omar Bouazza Ariño, “El concepto autónomo de sanción en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2021* (Dir. Manuel Rebollo Puig, Alejandro Huergo Lora, Javier Guillén Caramés y Tomás Cano Campos), Thomson-Civitas Cizur Menor (Navarra), 2021 309-333; Tomás Cano Campos, “Revisión de las sentencias por un tribunal superior, casación y doble instancia en el contencioso-administrativo”, *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* 99, 2022, págs. 88-99.

¹¹ Sobre este tema, me remito a los trabajos de Tomás Cano Campos, “Los claroscuros del *non bis in idem* en el espacio jurídico europeo”, En *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2022*, (Dir. Manuel Rebollo Puig, Alejandro Huergo Lora, Javier Guillén Caramés y Tomás Cano Campos), Thomson-Civitas Cizur Menor (Navarra), 2022, 27-69; y Antonio Bueno Armijo: “La esperada rectificación de la doctrina sobre el *ne bis in idem* procesal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ¿inevitabe? STEDH de 14 de enero de 2021, Sabalic c. Croacia, rec. n° 50231/13”, en *El Derecho de la Unión Europea ante los objetivos de desarrollo sostenible* (Dir. M^a Aranzazu Calzadilla Medina y Ruth Martín Quintero; Coord. Susana Franco Escobar), Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, 677-699.

- a) La vivienda de uso turístico deberá contar, como mínimo, con un salón-comedor, cocina, dormitorio y baño, pudiendo denominarse «estudios» cuando en el salón-comedor-cocina esté integrado el dormitorio y cuente con un máximo de dos plazas.
- b) En cada vivienda de uso turístico debe especificarse un número de teléfono de atención permanente, para las incidencias o consultas que los usuarios puedan plantear. Igualmente, deberá disponer de un rótulo informativo con los teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios redactados al menos en español e inglés.
- c) Deberá estar amueblada y equipada para su uso inmediato. Deberán tener a disposición de los usuarios turísticos las hojas oficiales de reclamación.
- d) Se establecen capacidades máximas de alojamiento:
 - Para viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles, podrán ocuparla un máximo de dos personas, en al menos una pieza habitable.
 - Para viviendas entre 25 metros cuadrados y 40 metros cuadrados útiles, podrán ocuparla hasta un máximo de cuatro personas, en al menos dos piezas habitables.
 - Por cada 10 metros cuadrados útiles adicionales, en al menos una pieza habitable más, se permiten dos personas más.
- e) **Deberá constar una placa distintiva en la puerta de entrada de cada vivienda turística**, lo que facilita sin duda a los vecinos y a la Administración el conocimiento de la situación legal en la que se encuentra la vivienda.

El propietario, además, deberá informar previamente al visitante acerca de la accesibilidad de la vivienda. Podemos interpretar, *a sensu contrario*, que el DVUT contempla la posibilidad de que la vivienda no sea accesible, lo que infringe el sentido de la LTCM. Y es que el artículo 5 de la Ley, dispone que “La Administración autonómica velará porque las empresas y entidades turísticas respeten las normas relativas a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas”. No en vano, el art. 58.1) LTCM dice que es una infracción grave “Cualquier actuación discriminatoria por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”, lo que implica una sanción de hasta 30.000 € así como, de un modo principal o accesorio, la suspensión o cierre por un plazo no superior a seis meses (art. 61 LTCM).

El DVUT, por tanto, supone una regresión en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los visitantes. En concreto, en la garantía del derecho a la igualdad en el acceso a la prestación de los servicios turísticos de las personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad, lo que incide igualmente en un menoscabo del concepto de calidad del destino turístico habida cuenta de las implicaciones ético-jurídicas de la exclusión de las personas con discapacidad en una sociedad democrática y avanzada¹².

¹² La accesibilidad forma parte integral del principio de desarrollo sostenible del turismo desde una perspectiva social. Y es que la discriminación por razón de diversidad funcional quiebra los avances de la política turística que se han alcanzado en virtud de los cuales la calidad del destino se mide según la consideración de los criterios cualitativos junto a los cuantitativos. El subsector de las viviendas turísticas

El propietario debe presentar junto con la declaración responsable un certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (CIVUT), *expedido por un técnico competente en el que, tras efectuar una comprobación in situ, acredita que una vivienda de uso turístico cumple los siguientes requisitos establecidos en el art. 17bis del DVUT:*

- a) Calefacción y suministro de agua fría y caliente.
- b) Dispone al menos de una ventilación directa al exterior o a patio no cubierto.
- c) Dispone de un extintor manual, en el interior de la vivienda colocado a no más de 15 metros de la puerta de salida de la vivienda.
- d) Dispone de señalización básica de emergencia indicando la puerta de salida de la vivienda.
- e) Dispone de un plano de evacuación del edificio y de la vivienda en un lugar visible.

El prestador del servicio de vivienda turística deberá facilitar el CIVUT al visitante. Supone un control previo al ejercicio de la actividad, aunque no lo realiza la Administración. En efecto, el *técnico competente* será de elección del interesado y no se requiere una titulación especial. De hecho, en la redacción inicial del precepto, introducido por el Decreto 29/2019, de 9 de abril, que modifica el DVUT, se aclaraba que debía considerarse por técnico competente quien dispone del título de arquitecto o arquitecto técnico, precisión que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en su sentencia 7595/2021, de 17 de junio. Argumentó que los requisitos a comprobar no son de gran complejidad por lo que no exigen una especial cualificación profesional, como la de un arquitecto, ni un análisis del estado y situación del inmueble para su uso residencial. Además, el TSJM subraya que la Administración no alegó, en línea con lo establecido en la Directiva sobre Libre Prestación de Servicios en la Unión Europea, ninguna razón de interés general para justificar esta restricción.

En cualquier caso, este requisito se justifica en la garantía de las condiciones de habitabilidad y de seguridad y atiende al concepto de calidad que afecta al servicio

deberá adaptarse a las exigencias en esta materia conforme a la Directiva Servicios que dispone que a la hora de eliminar las barreras que obstaculizan el desarrollo de la actividad de los servicios es esencial su desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible, “la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros”, en línea con los tratados comunitarios. En este sentido, el art. 195 TFUE liga la idea de competitividad al sector turístico, lo que refuerza las exigencias ineludibles de garantizar y proteger la accesibilidad. Aunque la Directiva 2019/882, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, no incluye el servicio de alojamiento turístico, hay que tener en cuenta, desde una perspectiva de conjunto, el *soft law* comunitario aplicable. Me refiero a la Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, que promueve una perspectiva interseccional a la luz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en la que se insiste en la prohibición de discriminación en el acceso al turismo como factor clave del principio participativo en el desarrollo socioeconómico, en consonancia con el art. 9.2 de la propia Constitución Española de 1978. En la misma línea, la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la definición de una estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible, enfatiza “la importancia de la accesibilidad de los servicios de viajes y turísticos para todos, incluidos los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad, independientemente de cuáles sean su situación económica o sus posibles vulnerabilidades” (párrafo 72). Esta norma, por tanto, insiste en la vertiente social del desarrollo sostenible lo que implicará además de la necesaria acción de ordenación de la Administración, conminando a las empresas y particulares que prestan servicios turísticos a que eliminen las barreras de acceso a los mismos, una acción de fomento, en el contexto del denominado “turismo social”.

recibido, a la experiencia del visitante y, en general, a la calidad del producto turístico de la Comunidad Autónoma mediante el establecimiento de unos estándares mínimos¹³. En esta línea, hay que mencionar el trabajo de Alejandro Corral Sastre (2017), *La liberalización del sector turístico: ¿Hacia un modelo de turismo sostenible?*¹⁴, en el que cuestiona la compatibilidad del proceso de simplificación de los controles con la sostenibilidad con la calidad turística. Y es que, precisamente, la primera gran crisis del turismo español, a finales de los años 80, motivó el cambio de paradigma del turismo masivo de sol y playa hacia un modelo en el que debían incorporarse nuevos conceptos como el de desarrollo sostenible y calidad. Los criterios meramente cuantitativos, que tan bien funcionaron en la época del *boom* turístico, progresivamente mostraron síntomas de agotamiento ya que el perfil del visitante varió: no solo demandaba sol y playa, sino también que el cuidado del destino desde una perspectiva de la calidad del servicio recibido, el cuidado del entorno y la protección del patrimonio histórico-artístico.

Por tanto, frente a la generalización de los controles posteriores que se dio con la transposición de la Directiva Servicios, observamos que progresivamente se vuelve al sistema del control previo, en la medida que permite el marco jurídico desplegado tras la norma comunitaria, fundamentado en la simplificación y la liberalización. Habrá que preservar los derechos de la persona que recibe el servicio, la seguridad jurídica del prestador¹⁵ y, de modo más general, la calidad y el modelo de turismo.

3.4.La inscripción voluntaria en el Registro de Empresas Turísticas. La necesidad de una regulación comunitaria europea.

Si bien el DVUT establecía inicialmente la inscripción de oficio de las viviendas de uso turístico en el Registro de empresas turísticas una vez que el titular presentaba la declaración responsable ante la Dirección General de Turismo, el TSJM consideró que la diferencia de régimen jurídico con respecto del resto de alojamientos no estaba justificada. Y es que la LTCM establece que la inscripción de los alojamientos es voluntaria.

El redactado del art. 17.5 DVUT establecía que el número de inscripción de la vivienda en el Registro debía constar en toda forma de publicidad, lo que permitía a los usuarios turísticos conocer la situación legal del establecimiento en el que se hospedaban. Asimismo, suponía un instrumento de defensa de los derechos de los vecinos y redundaba en la seguridad y la transparencia. Sin embargo, el TS declaró que esta exigencia también era contraria a derecho en su Sentencia 4084/2018, de 10 de diciembre, rec. casación 2347/2016. Consideró que no respeta los criterios de necesidad y proporcionalidad. Veamos el razonamiento que ofrece el Alto Tribunal (FJ 4º):

¹³ De hecho, la Unión Europea considera que el alojamiento constituye, junto a la experiencia, el transporte y la intermediación, uno de los cuatro vectores de la “cadena de valor del turismo”, “uno de los principales ecosistemas industriales de Europa identificados por la Comisión”, como se indica en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la definición de una Estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible.

¹⁴ Reus, Madrid, 2007.

¹⁵ José María Baño León, “Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada “better regulation””, *REDA* 167, 2014, 23-44; Alejandro Corral Sastre, *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización...*, cit., págs. 173 y ss.

“(…) la norma que establece la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas como requisito necesario para llevar a cabo cualquier forma de publicidad también vulnera los artículos 4, 9 y 12 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, pues, al igual que dijimos con relación al visado colegial, ésta es una exigencia que no supera el test de necesidad y proporcionalidad que imponen los citados preceptos de la Ley 17/2009.

Como punto de partida de su razonamiento, el propio Letrado de la Comunidad de Madrid admite que la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas no es obligatoria, de manera que quien presenta la declaración responsable puede optar por inscribirse, o no, en el mencionado Registro. Pero, si ello es así, no se explica entonces y carece de justificación el inciso del precepto en el que se establece que en toda forma de publicidad debe constar el número de referencia de su inscripción en el citado Registro.

Tal exigencia de inscripción sería cuestionable incluso si entendiésemos que sólo opera como requisito de acceso a determinadas formas de publicidad oficial o institucional (los llamados "canales de oferta turística" a los que se refiere el Letrado de la Comunidad de Madrid); pues, si se parte de que la inscripción en el Registro no es obligatoria, no queda clara la razón por la que, en caso de existir la inscripción (voluntaria), el número acreditativo de tal inscripción habría de figurar necesariamente en esa publicidad oficial a la que se alude. Pero, en todo caso, ya hemos visto que el artículo 17.5 del Decreto no circunscribe el requisito de inscripción para el acceso a determinados cauces de publicidad oficial, sino que la redacción dada al precepto establece la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas como requisito necesario para llevar a cabo cualquier forma de publicidad. Y siendo ello así, debemos concluir -ya lo hemos señalado- que tal exigencia carece de justificación y es contraria a derecho.”

Sin embargo, parece que la exigencia de la inscripción sí estaría justificada en las razones de interés general que concurren específicamente en este subsector, como la reducción de la oferta de vivienda residencial debido a su transformación en turística, que no se observa en la misma medida en otros alojamientos. No en vano, la Unión Europea ha planteado precisamente la posible aprobación de este requisito a nivel comunitario europeo en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida de datos y su intercambio relativo a los servicios de alojamiento de alquiler de corta duración de 7 de noviembre de 2022¹⁶. Se trata de una iniciativa que pretende aumentar la transparencia y garantizar el desarrollo equilibrado del sector turístico. Parte de la idea de que el mercado de los alojamientos de corta duración puede implicar ventajas si bien, al mismo tiempo, puede tener impactos negativos en las comunidades locales por su incidencia en la escasez de vivienda para los residentes. Con esta norma se pretenderá una mejora en la recogida e intercambio de datos entre los prestadores del servicio (anfitriones) y las plataformas en línea, lo que facilitará la acción de las Administraciones competentes. Se pretende mejorar la transparencia en cuanto a la identificación y la actividad de los prestadores del servicio (anfitriones) y facilitar su registro. Con ello, se

¹⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6493 (últ. cons. 4 de diciembre de 2022).

pretende garantizar que las plataformas transmitan los datos de manera uniforme y evitar así anuncios ilegales.

El fundamento de esta propuesta se encuentra en el art. 114 TFUE, que reconoce la potestad de la Unión Europea de armonización de la legislación de los Estados miembros para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, en los siguientes términos:

“1. (...) El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior mercado interior”.

En este sentido, la Propuesta subraya la necesidad de una regulación comunitaria europea debido al carácter transnacional de las plataformas en línea de intermediación. En esta línea, constata que la intervención a nivel nacional, regional o local se ha demostrado ineficaz ya que las administraciones públicas internas tienen dificultades en la obtención de los datos de las plataformas y de los prestadores del servicio. Asimismo, existe una disparidad de criterios en cuanto al intercambio de datos en los contextos nacionales por lo que el objetivo de transparencia y protección de los consumidores no se puede conseguir de una manera eficaz a nivel nacional. Así, la acción a nivel comunitario permitirá compartir los datos de las plataformas que operan en toda la Unión Europea y asegurar la estandarización del intercambio e interoperabilidad de los datos. Se pretende que los estándares comunes comunitarios de registros aseguren la simplicidad del procedimiento de registro, contribuyendo a reducir la fragmentación y las barreras administrativas para las plataformas en línea y los prestadores del servicio (anfitriones). El marco comunitario ofrecerá a las autoridades internas el nivel de transparencia que necesitan para aplicar las normas y adoptar repuestas uniformes en línea con el derecho comunitario vigente.

Por tanto, la Propuesta aspira a armonizar los requisitos de registro para los prestadores del servicio (anfitriones) y las plataformas; establecer normas claras para garantizar que los números de registro se muestren y verifiquen; el intercambio de datos entre las plataformas y las administraciones públicas; la reutilización de los datos de forma agregada con finalidades estadísticas, con lo que se favorecerá la innovación en el sector; y el establecimiento de un medio efectivo de aplicación, de tal manera que favorecerá la inspección y control de las administraciones públicas internas y la seguridad jurídica de todos los sujetos turísticos. Por lo demás, esta medida deberá respetar el derecho fundamental a la protección de datos tal y como se reconoce en el art. 8 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En cualquier caso, la interferencia en este derecho es proporcionada a los objetivos de interés general que persigue la medida.

La Propuesta contempla que cada Estado miembro designe una autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la norma que deberá informar a la Comisión cada dos años.

En fin, esta iniciativa supone una nueva muestra de la capacidad de la Unión Europea para aprobar normas que inciden directamente en la ordenación del sector turístico, con base en el art. 195 TFUE.

3.5. Estatuto jurídico de los usuarios turísticos

El DVUT reconoce a los usuarios de las viviendas de uso turístico los derechos y deberes establecidos en la LTCM. Además, contempla la obligación específica de “cumplimiento de las reglas básicas de convivencia o cívicas previstas por las ordenanzas municipales y *las normas de régimen interior que hayan sido aprobadas por las comunidades de propietarios, así como cualquier otra que les resulte de aplicación*¹⁷”. En este sentido, el propietario deberá facilitar a los usuarios turísticos antes del alojamiento efectivo un formulario informativo en el que se contengan dichas reglas al que el usuario deberá adherirse. En el caso de incumplimiento el propietario podrá requerir, en una ocasión, al usuario para que cese en su comportamiento. En caso de gravedad, le podrá exigir el abandono de la vivienda. En caso de que no se atiende dicho requerimiento, el propietario dará parte a la Policía o autoridad competente (art. 5.2 DVUT). Es una norma lógica ya que incrustar el uso turístico en un edificio de uso residencial no parece realmente del todo compatible. No obstante, se trata de una norma de derecho civil que quizá va más allá del contenido propio de una norma reglamentaria.

V. LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE MADRID

La problemática planteada por la rápida y farragosa implantación y expansión de las viviendas de uso turístico en la Ciudad de Madrid ha motivado que el Ayuntamiento haya aprobado, en base a las competencias urbanísticas que reconoce la LBRL y la Ley de Capitalidad, antes mencionadas, un Plan Especial para procurar la compatibilidad del uso de hospedaje con el residencial siempre que proceda. Por ello, habrá que conocer el régimen de usos que establece el Plan General de Ordenación Urbana, en el marco del cual se aprueba el Plan Especial, su evolución hasta la actualidad y la incidencia del Plan Especial en la ordenación del uso de hospedaje desde una perspectiva general y concreta.

1. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997: régimen de usos

El art. 7.2.2. del Título VII del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) refleja los diferentes usos del suelo, de entre los cuales consta el uso residencial, el uso de servicios terciarios o el uso dotacional.

El PGOU establece el régimen de compatibilidad de los usos. Contempla *usos cualificados* y *usos compatibles* que caracterizan cada zona de la ciudad.

Los usos cualificados son los que se corresponden con el destino urbanístico de los suelos.

¹⁷ La cursiva es mía.

Los usos no cualificados son usos compatibles y autorizables supeditados a los usos cualificados y contribuyen a su correcto funcionamiento.

Los usos compatibles se clasifican en:

- a) Usos asociados: son los que están vinculados al uso principal y mejoran su funcionamiento.
- b) Usos complementarios: Son usos distintos del principal y no están vinculados al mismo, sino que aportan una deseable diversidad funcional a los ámbitos de ordenación enriqueciendo los usos cualificados. Complementan el régimen de actividades.
- c) Usos alternativos: Son los que pueden sustituir puntualmente a los usos cualificados. Las normas zonales u ordenanzas particulares del planeamiento específico regulan las condiciones particulares para la implantación de este uso.

Los usos autorizables son usos distintos de los cualificados del ámbito o zona. En principio, no están prohibidos. Sin embargo, no deberán permitirse con carácter general sin establecer cautelas que garanticen su adecuada integración en el territorio. Por ello, requieren la aprobación de un Plan especial que establezca la posibilidad de integración y las condiciones exigibles para ello.

El uso de servicios terciarios (alojamiento temporal, comercio, etc.) se ordena en el PGOU a través del régimen de usos compatibles y autorizables con la finalidad de mantener el equilibrio funcional urbano.

En los Ejes y Zonas Terciarias, donde la actividad terciaria puede implantarse sin necesidad de la adopción de medidas cautelares, esta modalidad, en general, se organiza mediante el régimen de usos compatibles alternativos y puede sustituir al uso cualificado mediante la adopción de un Plan Especial.

El uso de hospedaje es el uso terciario que se destina a alojamiento por tiempo limitado, de personas transeúntes. Las modalidades de alojamiento temporal distintas de hoteles, como apartamentos turísticos, hoteles-apartamentos, pensiones, hostales, casas de huéspedes o las similares que pudiera establecer la normativa sectorial, no se podrán implantar en parcelas cuyo uso cualificado sea el industrial o industrial en coexistencia con terciario de oficinas, salvo que la regulación de dichas parcelas admita el uso residencial en su categoría de vivienda colectiva como uso alternativo o autorizable.

El uso de hospedaje se implanta en las normas zonales como uso compatible alternativo o autorizable y como uso compatible complementario. La implantación de un uso diferente del cualificado en parte de un edificio se admite como uso compatible complementario estableciendo condiciones de situación (planta del edificio en la que puede implantarse el uso), condiciones de acceso o ambas.

El PGOU, en su redacción originaria de 1997, da prevalencia al uso residencial del centro histórico frente al uso de hospedaje con lo que, en principio, constituía una herramienta adecuada para impedir el proceso de especulación turística del uso residencial.

La Comunidad de Madrid, en 2005, aprueba el Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada relativo al Régimen del Uso Terciario en su Clase de Hospedaje en el Suelo Urbano, con la finalidad de incrementar el número de plazas de alojamiento turístico de la Ciudad. Por esta razón, se modifica el régimen de usos de la Zona 1 (Protección del Patrimonio Histórico).

En términos generales, se mantiene la consideración del hospedaje como uso complementario en cualquier situación del edificio **siempre que tenga un acceso independiente**.

Si se trata de un edificio exclusivo, el uso autorizable se modifica por uso alternativo, con lo que se suprime la exigencia de la aprobación del plan especial para el control urbanístico y ambiental de usos.

No obstante, se mantiene la exigencia de la tramitación de un plan especial de compatibilidad de usos para la implantación de uso hotelero en los edificios protegidos.

2. El Plan Especial de Hospedaje (PEH)

2.1. Aprobación

Debido al Plan de 2005 y, especialmente, a la desregulación acontecida de 2010 a 2014 a raíz de la derogación de la normativa estatal supletoria con motivo de la transposición de la Directiva Servicios en 2010¹⁸, proliferó la oferta turística no reglada, favorecida por las plataformas de internet que ofrecen servicios de intermediación como *Couchsurfing*, *Airbnb* o *Homeaway*. El DVUT, aprobado en 2014, si bien puso fin a dicha desregulación, no fue suficiente para la ordenación de un subsector que se había masificado.

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid inició la elaboración del PEH en febrero de 2018 y suspendió los actos de uso del suelo los actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades en su futuro ámbito territorial de aplicación. La moratoria sería validada por el TSJM en su sentencia 2233/2021, de 2 de marzo, rec. apelación 416/2019, al considerarla amparada en el art. 70.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

El PEH, finalmente, fue aprobado definitivamente por el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 27 de marzo de 2019 (B.O.C.M. de 21 de abril de 2019).

2.2. Objeto y finalidad

El PEH tiene por objeto “(...) preservar el uso residencial en las áreas centrales de la ciudad, mediante una nueva regulación de usos compatibles y autorizables, limitando al

¹⁸ Alejandro Corral Sastre, *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización...*, cit., 405 y ss.; Omar Bouazza Ariño: “Uso residencial y uso de hospedaje en la Ciudad de Madrid”, en *Gobiernos locales y economía colaborativa* (Dir.: Eloísa Carbonell Porras; Coord. Lourdes de la Torre Martínez), Iustel, Madrid, 2022, 291 y ss.

máximo la expulsión del uso residencial de carácter permanente y su sustitución por el uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje destinado a proporcionar alojamiento temporal.” (art. 1) Pretenderá, por ello, especialmente, la contención del uso de hospedaje en parcelas calificadas como uso residencial.

La ordenación del uso de hospedaje en los edificios pretende compatibilizar el interés de los propietarios a obtener un rendimiento económico de sus propiedades, con otros derechos e intereses generales como la protección del medio ambiente, los derechos fundamentales de los vecinos y a una digna calidad de vida, la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial de vivienda e impedir procesos de gentrificación¹⁹ en determinadas zonas de la ciudad.

El PEH procura la protección del uso residencial frente a la presión que ejerce la masificación turística en ciertas zonas del municipio de Madrid ya que los visitantes, en gran medida, se alojan en las viviendas que se han destinado a uso turístico en edificios residenciales. Se tratará de contener su proliferación para evitar la progresiva sustitución del uso cualificado residencial con la consiguiente expulsión de la población residente, la subida del precio del alquiler residencial debido a la reducción de la oferta, la transformación del comercio y su sustitución por viviendas de uso turístico, el sobreuso del espacio público, con el exceso de coste que implica en la prestación de los servicios públicos, el deterioro de la convivencia vecinal, la transformación de la fisonomía de los edificios característicos y la pérdida de la identidad de los barrios.

2.3. Zonas

Como la concentración de los alojamientos turísticos se encuentra en el distrito Centro y disminuye a medida que nos alejamos de la denominada Almendra Central madrileña²⁰, el Plan se articula a través de tres anillos concéntricos, en los que los criterios de contención del crecimiento varían en función de la presión de establecimientos turísticos.

El **anillo 1** está integrado por los barrios del **distrito Centro**: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad, Sol. Integra establecimientos de oferta alojativa tradicional y viviendas de uso turístico. Es la zona que sufre más presión.

El **anillo 2** se asimila conceptualmente al Conjunto Histórico y está integrado por los barrios del **distrito de Chamberí**; El Viso, en el **distrito de Chamartín**; Recoletos, Goya, Lista y Castellana, en el distrito de **Salamanca**; Pacífico, Ibiza, Jerónimos y Niño Jesús, en el distrito de **Retiro**; Imperial, Acacias, Chopera, Delicias, Palos de Moguer y Atocha, en el **distrito de Arganzuela**; y Argüelles, en el **distrito de Moncloa-Aravaca**.

El **anillo 3** está integrado por el **distrito de Tetuán**; los barrios de Prosperidad, Ciudad Jardín Hispanoamérica, Nueva España y Castilla, del **distrito de Chamartín**; los barrios de Estrella y Adelfas, en el **distrito de Retiro**; el barrio de Legazpi en el **distrito de**

¹⁹ La RAE define la gentrificación como el “Proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”.

²⁰ Está integrada por los distritos y barrios que se encuentran en los confines de la carretera de circunvalación M-30: distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, y Chamberí. También cabe incluir parte del distrito de Moncloa-Aravaca, en concreto, el barrio de Argüelles, la Colonia del Manzanares (Barrio Casa de Campo) y parte de Ciudad Universitaria.

Arganzuela, los barrios de Almendrales y Moscardó en el **distrito de Usera**; los barrios de Comillas, Opañel y San Isidro, en el **distrito de Carabanchel**; los barrios de Los Cármenes y Puerta del Ángel en el **distrito de Latina**; y parte de los barrios de Casa de Campo y Ciudad Universitaria, en el **distrito de Moncloa-Aravaca**. En estos barrios la proporción de alojamiento turístico respecto de las viviendas residenciales supera el índice medio de la ciudad, excluido el Distrito Centro.

No se establecen criterios de contención para el resto del territorio del municipio de Madrid, que se regirá por el PGOU.

2.4. El PGOU, el PEH y el DVUT: la exigencia de su consideración integrada

El art. 2.2 DVUT, dice que “Tienen la consideración de viviendas de uso turístico aquellos pisos, apartamentos o casas que, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales de oferta turística, para ser cedidos en su totalidad, por su propietario a terceros, con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio.” La prestación del servicio deberá realizarse de manera habitual. El Decreto, en su redacción original, consideraba por habitualidad, “el ejercicio de la actividad turística durante un período mínimo de tres meses continuados durante el año natural” (art. 3.2).

Como el PGOU no hace referencia específica a las viviendas de uso turístico, se plantea la duda acerca de la consideración del uso turístico o uso residencial de las viviendas de uso turístico ubicadas en uso cualificado residencial.

La Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana, en su Acuerdo de 23 de enero de 2018, interpretó la normativa aplicable a este nuevo fenómeno de las viviendas turísticas en los siguientes términos:

“Deben considerarse comprendidas en el uso **Servicios Terciarios** en su clase de Hospedaje, las VIVIENDAS que se destinen al USO TURÍSTICO bajo el principio de unidad de explotación empresarial, en las condiciones reguladas en ese Decreto: En su totalidad y por tiempo superior a tres meses al año. Deberán contar con título habilitante para implantar y ejercer dicha actividad. [...]

Deben considerarse comprendidas en el **Uso Residencial**, las VIVIENDAS que se destinen a la ACTIVIDAD TURÍSTICA directamente por sus propietarios, en condiciones diferentes a las reguladas en el Decreto 79/2014: parcialmente y/o por tiempo inferior a tres meses al año”.

Se trata de una solución insatisfactoria pues, en verdad, las viviendas destinadas a uso turístico por tiempo inferior a tres meses al año implican un uso turístico efectivo en un edificio residencial. Es un servicio que consiste en proporcionar al usuario un alojamiento por un tiempo limitado, sin carácter de residencia permanente, como ha dicho el TSJM en su sentencia de 5 de junio de 2020, rec. 1043/2018²¹. Por tanto, la interpretación conforme al DVUT no se compadecía con el espíritu de la normativa urbanística que exige el acceso exclusivo a la calle de los hospedajes que compartan inmueble con viviendas residenciales. El destino de una vivienda a uso turístico durante sucesivos periodos continuados inferiores a los tres meses desvirtuaba el sentido y finalidad de la

²¹ En la misma línea, véase la STSJM 1150/2022, de 11 de febrero, rec. apelación 107/2021.

normativa de viviendas de uso turístico y la del Plan especial con el añadido de que estas viviendas quedaban en una situación de alegalidad. No estaban sujetas a las exigencias legales aplicables a las viviendas de uso turístico, lo que dejaba a la oferta legal en una situación de clara inferioridad desde la perspectiva del intrusismo y la competencia desleal. Y favorecía la evasión fiscal. Por otro lado, este sería el hueco legal en el que cabían las prácticas extendidas durante este siglo de *home-sharing* o de la economía colaborativa con o sin ánimo de lucro.

Quizá por ello, habida cuenta del problema que presenta la elevada concentración de viviendas y las vías de incumplimiento del espíritu de la normativa urbanística que habilitaba esa exigencia de la prestación continuada del servicio turístico durante tres meses, el DVUT fue modificado por el Decreto 29/2019, de 9 de abril. Así, incorpora un nuevo apartado 31 al artículo 2 según el cual “la actividad de alojamiento turístico se ejerce de forma habitual desde el momento en que el interesado se publicita por cualquier medio y presenta la preceptiva Declaración Responsable de inicio de actividad (...)”. Por tanto, las viviendas destinadas a uso turístico cuyo titular no hay presentado la declaración responsable o no cumpla con los requisitos establecidos en otras normativas aplicables funcionarán de manera ilegal.

Llama la atención que esta reforma se produce unos días después a la aprobación del PEH, el 27 de marzo del mismo año, 2019, en la que tampoco se contempla la exigencia temporal de los tres meses. Debe valorarse positivamente la sincronía de dos Administraciones competentes en la materia, de distinto color político que, en base al principio de lealtad institucional, ofrecieron una solución de cooperación para afrontar un problema muy vivo y cotidiano que afecta a los vecinos de Madrid. Seguramente en esta acción política cooperativa tendría que ver el empuje de las asociaciones de apartamentos turísticos de Madrid debido a la competencia desleal que ejercen las viviendas de uso turístico ilegales.

Por otro lado, la norma no incluye la prestación del servicio a título gratuito con lo que quedarían al margen las modalidades de economía colaborativa de intercambio de vivienda que en muchas ocasiones realizan una prestación del servicio de vivienda turística en el contexto de la economía sumergida. Sería deseable, por ello, que la normativa turística incluyera esta modalidad como ha hecho la normativa relativa a la seguridad ciudadana²².

2.5. La ordenación del uso de hospedaje. En concreto, la ordenación de las viviendas de uso turístico

El PEH modifica las condiciones para la implantación del uso de hospedaje. Establece un nuevo régimen según se quiera implantar dicho uso en la totalidad del edificio o en parte de él. Todo ello con la finalidad, como he señalado antes, de limitar el uso de hospedaje en las zonas más masificadas y favorecerlo en otras zonas de la ciudad.

²² Omar Bouazza Ariño, “Régimen jurídico de las viviendas de uso turístico en Madrid”, *Desregulación y regulación de la economía colaborativa en la actividad turística y las actividades con incidencia turística* (Coord. Humberto Gonsálbez Pequeño), Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

2.5.1. Implantación del uso de hospedaje en la totalidad del edificio

En las parcelas con uso cualificado no residencial, se mantienen las condiciones de implantación establecidas en el PGOU de 1997.

En parcelas con uso cualificado residencial no permite la implantación del uso de hospedaje en las zonas residenciales más puras de los anillos 1 y 2²³.

No obstante, se podrá implantar el uso de hospedaje como uso alternativo mediante licencia urbanística en situaciones concretas, cuando el uso existente sea distinto del residencial en los 3 anillos y cuando el uso existente sea el residencial en ejes terciarios de los 3 anillos.

En el resto de los casos, el uso de hospedaje será autorizable, es decir, se deberá redactar un Plan especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU) que supone un control ambiental previo acerca de la adecuación de la implantación del uso de hospedaje para no desvirtuar la fisonomía y carácter en general de la zona de la ciudad donde se quiere implantar. El uso de hospedaje autorizable tiene como objetivo la puesta en valor y protección del edificio a través de la mejora de sus condiciones higiénicas y de habitabilidad.

2.5.2. Implantación del uso de hospedaje en parte del edificio como uso complementario.

Se mantiene la regulación establecida por el PGOU en **suelo cualificado no residencial**. Las viviendas de uso turístico se podrán instalar en edificios sin acceso independiente.

En **suelo cualificado residencial**, el PEH introduce modificaciones. En los Anillos 1 y 2 las viviendas que se destinen a uso turístico en todo caso deberán constar con una **entrada independiente sin acceso directo desde la calle, al margen del número de meses en los que se destine la vivienda a uso turístico**, como he indicado antes. En el Anillo 3 se mantiene la regulación del PGOU, pero se exige acceso independiente cuando el edificio no admita otras clases de uso de suelo terciario. No se permitirá en suelo destinado a uso dotacional ni en Colonias Históricas.

En resumen, **en los edificios residenciales sin otros usos, el uso de hospedaje solo se acepta si la vivienda turística tiene acceso independiente. Además, no deberá tener un acceso directo desde la calle, con lo cual entre medias deberá establecerse una recepción o similar.**

Mediante la limitación del uso de hospedaje en los barrios correspondientes a los anillos se pretende corregir y compensar la dinámica del mercado para evitar el exceso de oferta y una distribución más homogénea y asimilable del uso de hospedaje a otras zonas de la ciudad. Esta estrategia se fundamenta en la conexión de los distintos barrios del municipio de Madrid con el centro histórico de tal manera que únicamente tres barrios están enlazados con el barrio de Sol (distrito Centro) a más de 30 minutos en transporte público.

²³ Que se corresponden con los niveles de usos A, B y E en el Anillo 1 y los niveles de usos A y E en el Anillo 2.

Quiero subrayar, en fin, que en los casos en los que se permite la implantación de las viviendas de uso turístico, los titulares deberán cumplir con las exigencias contempladas en la legislación estatal (en materia de seguridad pública, por ejemplo), la normativa autonómica (la exigencia de la presentación de la declaración responsable, por ejemplo) y la normativa local (por ejemplo, la licencia previa, a la que me referiré a continuación). En los casos en los que no se permita el uso turístico, como es obvio, dichas normativas quedarían descartadas *ab initio*.

3. La Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de licencias y declaraciones responsables del Ayuntamiento de Madrid

En base a las competencias urbanísticas municipales y la consiguiente potestad de planeamiento, el Ayuntamiento de Madrid regula el régimen de usos del suelo y su interrelación, como hemos visto. Hay que tener en cuenta la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial de la Comunidad de Madrid, cuyo art. 2bis remite a la normativa básica estatal en materia de licencias urbanísticas, sin perjuicio de lo establecido en la propia Ley. Asimismo, el art. 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales dispone que la apertura de los establecimientos mercantiles podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en el marco de la LBRL y la legislación de transposición de la Directiva Servicios. La intervención municipal, según el 2º párrafo de dicho precepto, “tenderá a verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los planes de urbanismo debidamente aprobados”.

Por consiguiente, el servicio de vivienda turística podrá prestarse una vez presentada la declaración responsable autonómica si, entre otros requisitos, se dispone de las licencias o permisos requeridos por otras Administraciones, como he apuntado más arriba, siempre en el marco de lo previsto en el planeamiento urbanístico general y especial.

De esta manera, el art. 34.1 de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de licencias y declaraciones responsables urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de las antedichas competencias locales en materia de ordenación urbana, dice que estarán sujetas a **licencia** las actuaciones urbanísticas determinadas en el anexo I en las que se incluye “18. La implantación o modificación de actividades en el uso de servicios terciarios clase hospedaje”. Por tanto, la actividad de vivienda turística requerirá de una licencia urbanística que, según el art. 3.3, es el “acto administrativo reglado por el que el Ayuntamiento resuelve autorizar al interesado a realizar una actuación de construcción y edificación, de implantación, desarrollo o modificación de actividad o cualquier otro acto de uso del suelo, expresando el objeto de esta, las condiciones y los plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la normativa aplicable”.

Además, el art. 51 de la Ordenanza dice que requerirán ***licencia previa de funcionamiento para actividades*** las que consten, asimismo, en su anexo I, en las que se incluye, como sabemos, la implantación o modificación de actividades en el uso de servicios terciarios clase hospedaje. Esto es, para dar comienzo a la prestación del servicio de vivienda turística, la Administración realizará un acto de comprobación, requisito

necesario para la obtención de la licencia de primera ocupación y funcionamiento para actividades, de conformidad con los arts. 51 y 52 de la Ordenanza 6/2022. Esta licencia “habilitará para la utilización de la edificación y el ejercicio de la actividad implantada” (art. 52.1). Se trata de un nuevo “acto administrativo reglado dentro del procedimiento de licencia urbanística por el que se verifica si una actuación urbanística se encuentra debidamente terminada y ha sido ejecutada según las determinaciones urbanísticas de su destino específico de conformidad con el proyecto y condiciones en que su licencia urbanística fue concedida.” (art. 3.5). Su concesión no exime al solicitante, constructores, instaladores y técnicos de las responsabilidades civil o penal por infracciones urbanísticas que deriven de error o falsedad a ellos imputables, ni de las correspondientes obligaciones fiscales (art. 52.3).

La Ordenanza justifica en su Preámbulo que el control por licencia se exige “a aquellas actuaciones en las que concurren razones de interés general que justifican la necesidad y proporcionalidad de un control previo”. La licencia previa y la licencia de primera ocupación y funcionamiento para actividades no son requisitos que se establecen para el acceso y la prestación del servicio de vivienda turística, sino de exigencias derivadas de la propia normativa urbanística, que atienden a la finalidad de la ordenación racional de la ciudad, por lo que no son aplicables las exigencias de justificación de la proporcionalidad y necesidad de la autorización previstas en la Directiva Servicios, como he avanzado más arriba.

Por tanto, no podrá iniciarse la actividad de vivienda turística con la mera presentación de la declaración responsable sin la obtención de la licencia urbanística y de la de funcionamiento. El incumplimiento de estas obligaciones supone una infracción muy grave [art. 21.4 en relación con el art. 59.b) LTCM)], sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles o penales.

La licencia previa es un requisito que se contemplaba igualmente en la Ordenanza de apertura de actividades económicas en la Ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 2014, parcialmente derogada por la Ordenanza 6/2022. En efecto, aquel reglamento establecía en su artículo 25.2.d) que estaban sujetas a licencia previa los establecimientos hoteleros. El TSJM ha interpretado que con esta denominación debían entenderse incluidos los establecimientos de hospedaje en general y, por tanto, los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. Me refiero a la STSJM 1150/2022 que, en su FJ 2º, indica:

“(…) al amparo de lo dispuesto en el Decreto 79/2014, de 10 de julio, se considera que la presentación de la declaración responsable ante la Comunidad de Madrid no exime al interesado de la obligación de contar con licencia/declaración responsable urbanística municipal.

Se incide en que en el ámbito de la ciudad de Madrid, resulta aplicable el Acuerdo de 23 de enero de 2018, sobre "Interpretación sobre la adscripción de uso y condiciones de aplicación que se han de requerir a los apartamentos turísticos y a las viviendas de uso turístico", el cual especifica que deben considerarse comprendidos en el uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje, los apartamentos turísticos contemplados en el Real Decreto 79/2014. Así, deberán contar con título habilitante para implantar y ejercer este uso terciario hospedaje,

sin perjuicio de la autorización que corresponda a la Comunidad Autónoma de Madrid en virtud de la modalidad de alojamiento de que se trate.

Dicho acuerdo también contempla que "deben considerarse comprendidas en el uso servicios terciarios en su clase de hospedaje las viviendas que se destinen al uso turístico bajo el principio de unidad de explotación empresarial en las condiciones reguladas en ese decreto (...)".

Por tanto, el ejercicio de la actividad, tanto de apartamento turístico, como de vivienda de uso turístico, está sometido a licencia urbanística, ya que, resulta de aplicación el régimen jurídico contenido en la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la ciudad de Madrid, cuyo artículo 3 dispone su ámbito de aplicación, siendo éste cualquier actividad económica, incluidas las de prestación de servicios, y las obras que sean precisas para su implantación.

La normativa municipal es de obligado cumplimiento para el ejercicio de actividad de apartamento o vivienda de uso turístico y por tanto necesita licencia urbanística para ejercer la actividad.

El artículo 25.2.d de la Ordenanza de apertura de actividades económicas dispone que estarán sujetas a licencia previa las siguientes actuaciones: d) Establecimientos hoteleros (...).

Se concluye por la Administración que la actividad de vivienda de uso turístico que en la actualidad se está ejerciendo por el interesado carece de las licencias urbanísticas de actividad y funcionamiento preceptivas, por lo que procede la desestimación de sus alegaciones, así como el cese y clausura de la citada actividad.”

Asimismo, la Ordenanza de 2014 contemplaba la licencia de funcionamiento (arts. 38 y 39.1 Ordenanza), como ha apuntado la jurisprudencia. Así, la STSJM 2146/2021, de 26 de febrero, rec. apelación 597/2020, dispone:

“(…) los interesados tendrán que ajustarse al régimen de la declaración responsable o licencia en los términos indicados en la Ordenanza, cuyo artículo 25.2.d) establece que estarán sujetos a licencia previa los establecimientos hoteleros, siendo indiferente en este punto que la actividad ejercida sea la de apartamento turístico o vivienda de uso turístico, ya que ambas necesitan un título jurídico habilitante para su actividad. Y de acuerdo con los artículos 38 y 39 de la Ordenanza, no sólo no existe licencia de actividad, sino que también se carece de licencia de funcionamiento oportuna para la actividad de viviendas de uso turístico”²⁴

En cualquier caso, la Ordenanza 6/2022 ha despejado cualquier duda al referirse a los servicios terciarios clase hospedaje, con lo que quedan expresamente incluidos todos los establecimientos turísticos dedicados al alojamiento, incluidas las viviendas de uso turístico. No cabe, por tanto, una interpretación restrictiva como sí podía darse con la antigua Ordenanza.

²⁴ En el mismo sentido, la STSJM 1150/2022, de 11 de febrero, rec. apelación 107/2021.

El destino de una vivienda residencial a uso turístico exigirá el cambio de uso de residencial a terciario. En efecto, el artículo 21.1.d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales dispone que está sujeta a licencia previa la primera utilización de los edificios, así como la modificación objetiva del cambio de uso de los mismos “si el edificio puede destinarse a determinado uso, por estar situado en zona apropiada y reunir condiciones técnicas de seguridad y salubridad (...)”. Así lo reconocen los tribunales como, por ejemplo, el TSJM en su sentencia 5858/2019, de 3 de julio, rec. apelación 265/2019, en los siguientes términos (FJ 2º):

“esta Sala y Sección ha venido considerando que el uso de viviendas vacacionales debe entenderse incluida dentro del uso terciario, no residencial, por lo que no está amparado por la licencia de primera ocupación de la edificación, siendo preciso para el ejercicio de dicha actividad una licencia que cambie el uso urbanístico de residencial a terciario (entre otras, Sentencias de 25 de octubre de 2012, rec. 345/2011, y de 23 de enero de 2013, rec. 610/2011), siendo así que en el caso enjuiciado no existe licencia urbanística que ampare dicho cambio de uso.”²⁵

Y continúa estableciendo que el interés público al control previo de la actividad de vivienda turística prevalece sobre los intereses económicos individuales:

“Ante dicha premisa, conviene que pongamos igualmente de manifiesto que es doctrina de esta Sala la consideración como prevalente del interés público derivado del control previo de la Administración sobre las obras o actividades proyectadas (si se ajustan o no a las exigencias del interés general), frente al eventual perjuicio particular derivado del cierre o precinto de la correspondiente actividad. Una eventual suspensión de la ejecutividad de la resolución administrativa aquí impugnada equivaldría, de facto, al otorgamiento de una licencia provisional mientras se sustancia el recurso principal y ello, sin haberse efectuado control, formal o material, alguno sobre si la actividad concreta es o no conforme con el ordenamiento jurídico, lo que equivaldría, en definitiva, a soslayar el mecanismo de la obtención de la correspondiente licencia de funcionamiento previsto por el ordenamiento jurídico, con carácter previo al ejercicio de la concreta actividad, como necesaria técnica de control puesta en manos de la Administración.

Si de la ejecución del acto impugnado se deriva la causación de daños patrimoniales o de cualquier otro orden irreparables, éstos sólo serán debidos a la propia voluntad de la recurrente, quien, en un momento dado, decidió iniciar la actividad sin la obtención de la preceptiva licencia municipal de cambio de uso, contraviniendo así el ordenamiento jurídico urbanístico por lo que, en buena lógica, tal proceder ilegal, con olvido absoluto de las más elementales normas jurídicas, no puede tener como "recompensa jurídica" la continuación de la actividad que de forma ilícita se viene desarrollando y ejerciendo.”²⁶

²⁵ Véase, en el mismo sentido, la STSJ Madrid 1150/2022, de 11 de febrero, rec. apelación 107/2021.

²⁶ En el mismo sentido, véanse las SSTJM 13566/2019, de 30 de diciembre, rec. apelación 708/2019; 10880/2020, de 27 de julio, rec. apelación 360/2020; 10923/2020, de 21 de septiembre, rec. apelación 172/2020.

La actividad de vivienda de uso turístico sin licencia no se legitima por el mero transcurso del tiempo por lo que en cualquier momento se podrá ordenar su paralización²⁷.

La inscripción en el Registro de Empresas Turísticas, lógicamente, no supe la exigencia de las licencias previa y de primera ocupación y funcionamiento para actividades (STSJM 1150/2022, de 11 de febrero, rec. apelación 107/2021) ya que ambos controles previos atienden a finalidades diferentes. No en vano, se contemplan en ordenamientos diferentes, a saber, la inscripción en el Registro se prevé en el ordenamiento autonómico, mientras que la licencia, en el municipal. Además, la inscripción en el Registro es voluntaria, como hemos visto, mientras que la obtención de la licencia es obligatoria.

En fin, la interferencia en el derecho al respeto de los bienes está justificada en el interés general a la correcta ordenación y control de la actividad de conformidad con la potestad reglamentaria del Gobierno municipal.

VI. BREVE REFERENCIA A LA ORDENACIÓN DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA, PAÍS VASCO Y ANDALUCÍA

Otros territorios, acertadamente, también contemplan la exigencia de la obtención de una licencia u otros controles previos la prestación legal del servicio de vivienda turística. El control posterior no parece suficientemente eficaz para la correcta ordenación del subsector de la vivienda turística desde la perspectiva de los intereses generales protegidos por el urbanismo, como la escasez de viviendas destinadas a alquiler residencial debido a la proliferación de alquileres turísticos. No en vano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado por buena la exigencia de controles *ex ante* a la prestación del servicio de vivienda turística cuando implican presión inmobiliaria, reducen la oferta de vivienda residencial e impulsan la subida de los precios del alquiler. Así, en la sentencia de la Gran Sala de 22 de septiembre de 2020, a la que me he referido antes, en relación con las viviendas turísticas en París, dice (párr. 68 y 69):

“68. Además, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que las exigencias de la política de vivienda de protección oficial y de lucha contra la presión inmobiliaria, en particular cuando un mercado concreto experimenta una escasez estructural de viviendas y una densidad de población especialmente alta, pueden constituir razones imperiosas de interés general (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 1 de octubre de 2009, *Woningstichting Sint Servatius*, C-567/07, EU:C:2009:593 , apartado 30, y de 8 de mayo de 2013, *Libert y otros*, C-197/11 y C-203/11 , EU:C:2013:288 , apartados 50 a 52).

69. Por lo tanto, a la vista de la información proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente así como del estudio transmitido al Tribunal de Justicia por el Gobierno francés y confirmado por la Ciudad de París, que pone de manifiesto el hecho de que la actividad de arrendamiento de inmuebles

²⁷ SSTSJ 11147/2011, de 29 de septiembre, rec. apelación 205/2011; 557/2014, de 21 de enero, rec. apelación 634/2012; 9428/2016, de 16 de septiembre, rec. apelación 683/2015; 1326/2021, de 15 de febrero, rec. apelación 736/2019; 2146/2021, de 26 de febrero, rec. apelación 93/2021; 4516/2021, de 7 de mayo, rec. apelación 256/2021; 1150/2022, de 11 de febrero, rec. apelación 107/2021; 12030/2022, de 11 de octubre, rec. apelación 145/2022; 13312/2022, de 15 de noviembre, rec. apelación 240/2022.

amueblados por un período breve de tiempo tiene un efecto inflacionista significativo en el nivel de los arrendamientos, sobre todo en París, pero también en otras ciudades francesas, especialmente cuando la ejercen arrendadores que ofrecen en arrendamiento dos o más viviendas completas, o una vivienda completa más de 120 días al año, procede considerar que una normativa como la controvertida en el litigio principal está justificada por una razón imperiosa de interés general.”

1. El Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico de Galicia

En este orden de consideraciones, desde el plano autonómico, cabe citar el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico de Galicia. Reconoce expresamente las competencias municipales en la materia y sus potestades de ordenación y de limitación de esta modalidad de alojamiento. Y ofrece un marco a los entes locales para que puedan autorizar las viviendas de uso turístico en suelo residencial y no residencial.

Así, el art. 5.6 dispone “Las viviendas de uso turístico estarán situadas en suelo de uso residencial. Además, cuando la normativa urbanística lo permita, las viviendas de uso turístico podrán estar situadas en suelos de uso distinto al residencial. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o por sector.”

Esta norma, por tanto, reconoce la potestad municipal de limitar las viviendas de uso turístico en función de las circunstancias que concurran, esto es, si se dan razones imperiosas de interés general. En todo caso, el decreto gallego exige la licencia de previa ocupación para la prestación del servicio de vivienda turística, que deberá incluirse junto con la documentación requerida al presentar la declaración responsable ante la administración autonómica:

“Artículo 41. Régimen de ejercicio de la actividad

(...) 2. La declaración responsable contendrá:

(...)

e) La posesión de la siguiente documentación:

(...)

4º. Licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad o certificado final de obra expedido por personal técnico competente en el que se acredite que se ejecutaron las obras de conformidad con la licencia municipal otorgada, o certificado municipal que acredite que la edificación reúne las condiciones técnicas y urbanísticas para su destino a vivienda, o informe del órgano municipal o autonómico competente, acreditativo de que no se adoptaron medidas de restauración de la legalidad urbanística o ambiental.”

Esta disposición, no obstante, contempla la posibilidad de eludir la licencia municipal por un certificado municipal que acredite la habitabilidad de la vivienda. En cualquier caso, el TS ha considerado que el cumplimiento de la legalidad urbanística no queda excluido

del ejercicio de actividades económicas por lo que esta exigencia le parece razonable y proporcionada. Así lo indica en la STS 3621/2019, de 21 de octubre, rec. casación 4124/2018, FJ 8º:

“(…) no parece que la acreditación de la legalidad urbanística de la vivienda sea una exigencia ajena al ejercicio de una actividad económica consistente en la explotación comercial de dicha vivienda. Por otra parte, la disposición contempla diversas posibilidades para cumplir con este requisito, que la Sala de instancia interpreta en un sentido amplio y flexible, atendiendo a que la finalidad consiste en asegurar que la vivienda está en condiciones de ser dedicada a su uso como alojamiento turístico, lo que constituye una exigencia razonable y no desproporcionada.”²⁸

Además, el 41.4 indica que no se podrá alegar la condición de domicilio para impedir la inspección turística, en sentido similar a la previsión que se contempla en Madrid.

2. La Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País Vasco y el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, de 31 de marzo de 2022

La Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País Vasco, en base a las competencias autonómicas en materia de ordenación turística, dispone en su artículo 20.3 que para el inicio de la actividad turística se requerirá la presentación de una declaración responsable. No obstante, la declaración responsable no excluye la exigencia de autorizaciones administrativas específicas ni el cumplimiento de las obligaciones que se contemplen en otras normas aplicables, en los siguientes términos:

“La presentación de la declaración responsable de inicio de la actividad debidamente suscrita en los términos establecidos en el párrafo anterior habilita desde ese momento, excepto en los casos en que se requiera normativamente una autorización administrativa específica previa, para el desarrollo de la actividad de que se trate, con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las otras obligaciones exigidas en otras normas que sean aplicables y de las facultades de comprobación que tengan atribuidas las administraciones competentes. La presentación de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad turística en los términos recogidos en esta ley, pero no podrá alegarse nunca como eximente ante el incumplimiento de normativa de otro ámbito”

Y así, el art 53.10 establece que las viviendas que pretendan prestar el servicio de vivienda turística en la Comunidad Autónoma deben disponer de licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, contemplada asimismo en el art. 207.1.r) de la Ley 2/2006, de 20 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco. Además, deben inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Desde la perspectiva municipal, el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, de 31 de marzo de 2022, en base a competencias municipales en materia de ordenación urbanística, contempla asimismo una regulación de los usos del suelo, subordinados al

²⁸ El TS volvió a pronunciarse en los mismos términos en su sentencia 1296/2020, de 1 de junio, rec. casación 4124/2018.

interés general, y controles previos para la implantación de la actividad de vivienda turística.

En cuanto a la regulación de los usos urbanísticos, el art. 10.1 de las Normas Urbanísticas Generales establece que el uso residencial “Comprende el alojamiento estable de persona(s), sin perjuicio de su complementación con otros usos autorizados en el planeamiento urbanístico y en las disposiciones legales vigentes”.

El uso residencial permite, por ejemplo, las casas compartidas para uso turístico, siempre que la persona titular de la vivienda esté empadronada, tenga residencia efectiva en la misma y cumpla con los requisitos edificatorios, número máximo de ocupantes en función de la superficie de la vivienda y número máximo de plazas a ofertar en alquiler establecidos en la normativa sectorial. Da la impresión de que esta norma puede constituir una vía para burlar el contenido esencial del uso residencial a menos que se establezcan mecanismos de inspección especialmente eficaces de control de la efectiva residencia de la persona titular en la vivienda. Asimismo, la vivienda deberá estar inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (art. 52.1.A), como indica también la Ley de Turismo.

El uso de actividad económica incluye las actividades turísticas de alojamiento, que comprenden las relacionadas con el hospedaje o estancia de los visitantes por tiempo limitado en alojamientos destinados a este fin, como las viviendas de uso turístico. No se incluyen las actividades de alojamiento estable o asistencial ni el alojamiento en habitaciones particulares para uso turístico, salvo que se supere el número máximo de plazas ofertadas como alojamiento establecido en la normativa sectorial, en cuyo caso podrá desarrollarse la actividad como alojamiento hotelero, debiendo cumplir las exigencias establecidas para esta modalidad de alojamiento. No obstante, se permite la actividad turística de alojamiento en edificios cuyo uso pormenorizado principal sea el residencial, si bien deberá situarse por debajo de las viviendas de uso residencial o en la misma planta, siempre que “cuenten con accesos y núcleos de comunicación independientes” (art. 53.2.B.), de modo similar al caso de Madrid. Por tanto, el PGOU establece el uso de vivienda residencial como uso principal sin perjuicio de la posibilidad de que el uso turístico pueda jugar un papel complementario en edificios cuyo uso pormenorizado principal sea el residencial. El PGOU, así, ordena la compatibilidad de ambos usos que recaen en una misma realidad física donde hay que preservar su funcionalidad principal que es la de ofrecer una respuesta adecuada al derecho a una vivienda digna de los ciudadanos, preservar la convivencia mediante una correcta ordenación de los usos y minimizar las molestias que las viviendas turísticas pueden generar a los vecinos.

Además, el uso de equipamiento comunitario, recogido en el art. 10.3 PGOU, integra toda una variedad de actividades en las que se incluyen, por ejemplo, las de esparcimiento, implantación y fomento de actividades económicas y regeneración y renovación de áreas obsoletas.

El PGOU hace referencia a la exigencia de un informe urbanístico de conformidad con la regulación de usos que contempla en el que se acredita el cumplimiento de requisitos de infraestructuras, urbanismo, construcción y edificación. La Ley de Turismo asimismo se refiere a este informe. En efecto, su art. 19.1 LTPV establece, aunque con carácter

potestativo, que “la persona física o jurídica que proyecte la apertura, construcción o modificación de una empresa o establecimiento para uso turístico, antes de iniciar cualquier tipo de actuación o trámite administrativo podrá recabar de la Administración turística de Euskadi un informe relativo al cumplimiento de los requisitos de infraestructura y servicios, de accesibilidad y supresión de barreras en los términos previstos en la legislación vasca sobre la materia, así como respecto de la clasificación que, en su caso, pudiera corresponder a dicho establecimiento, que será emitido en el plazo máximo de dos meses”. Asimismo, en el siguiente párrafo, subraya que el Ayuntamiento también lo podrá requerir en la tramitación de las preceptivas licencias municipales. No cabe duda, por tanto, de que el Informe urbanístico contemplado en el PGOU de Bilbao es una concreción de estas normas. Hay que subrayar que, frente al carácter potestativo contemplado en la LTPV, el PGOU de Bilbao lo prevé con carácter obligatorio en el caso de las viviendas de uso turístico.

El TS ha dado el visto bueno a este control previo en la sentencia 3842/2020, de 19 de noviembre, rec. casación 5958/2019 (Ponente: Rafael Fernández Valverde). Esta sentencia asume los razonamientos contenidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 292/2019, de 11 de junio, recurrida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ambas sentencias parten de la premisa de que el alquiler vacacional está afectando al derecho a la vivienda hasta el punto de que no se puede dejar en manos del mercado, del libre albedrío de los propietarios de las viviendas, ya que puede poner en peligro del derecho a la vivienda de los ciudadanos por insuficiencia de oferta o por el encarecimiento de los arrendamientos destinados a uso permanente residencial. Y es que, como subrayó tempranamente Alejandro Corral Sastre, en relación con la necesidad de una correcta ordenación del sector turístico tras la Directiva Servicios para la defensa de intereses generales como el de la calidad turística, “el respeto y defensa a los intereses generales, no puede encomendarse a las empresas [o personas] privadas, que persiguen otro tipo de objetivos. Ha de ser la Administración pública, por consiguiente, la que garantice el cumplimiento de esos fines de interés general que, por otro lado, le atribuye la propia Constitución en el artículo 103.1.”²⁹

Por ello, será fundamental la potestad del planificador urbanístico de promover, en base al interés general, una ordenación urbanística adecuada que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico. Así, se entiende que la intervención municipal está legitimada en la ordenación del suelo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que delimita el contenido del derecho de propiedad, así como el control del entorno urbano. En este orden de consideraciones, los controles previos contemplados en la normativa aplicable atienden a la protección de estos fines con lo que implican una intervención razonable y proporcionada amparada, además, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, como se ha subrayado antes, constata que la actividad de arrendamientos inmuebles destinados a vivienda a clientes de paso no permanentes requiere una autorización de cambio de uso concedida por el alcalde del municipio.

3. El Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos de Andalucía

²⁹ *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización*, cit., p. 160.

Citaré finalmente el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos de Andalucía. Contempla la licencia de ocupación. Debe incluirse con la declaración responsable e inscripción en el registro de turismo de Andalucía (arts. 6 y 9).

La licencia de ocupación o utilización puede referirse a [art. 299.1.d) en relación con el art. 293.3 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía]:

- a) edificaciones amparadas en licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación;
- b) edificaciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o adaptación.

Las viviendas con fines turísticos encajarán normalmente en el supuesto previsto en b). La solicitud de licencia deberá ir acompañada de:

- a) Certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por un técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, cuando así lo exija la normativa estatal, en el que se describa el estado de conservación del edificio, las instalaciones con las que cuenta y acredite su para destinarse al uso de vivienda con fines turísticos;
- b) La identificación catastral y registral del inmueble, y las condiciones urbanísticas vigentes;
- c) Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa aplicable;
- d) Y, en su caso, certificado de las empresas suministradoras de los servicios públicos que acredite de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras y que es viable dicha acometida.

La STS 1400/2019, de 21 de octubre, rec. casación 6320/2018, dice que la obligación, inicialmente en el Decreto regulador de las viviendas turísticas, de la empresa prestadora del servicio de hospedaje de contar con instalaciones fijas de refrigeración y calefacción según los periodos de funcionamiento de la actividad, sin distinguir las distintas zonas geográficas y climáticas existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin prever ningún mecanismo o procedimiento concreto de exoneración del cumplimiento de dicha obligación, es contraria al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Sin embargo, nada dice acerca de la licencia de primera ocupación que se contempla en la norma y que no fue cuestionada por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos, que impugnó esa norma contemplada en el art. 6.d) que el TSJ declaró nula. Nulidad que confirma el TS en esta sentencia. Y es que la licencia de ocupación sería validada previamente STSJ Andalucía 14489/2018, de 5 de diciembre, rec. ordinario 360/2010, en cuanto a los requisitos exigidos por el Reglamento autonómico de Disciplina Urbanística, a los que me he referido antes. Así, por ejemplo, en su FJ 3º, razona:

“Se impugna la exigencia de la licencia de ocupación cuando se señala que puede constituir un obstáculo para aquellas viviendas que carezcan de la misma.

La pretensión anulatoria no puede ser acogida al considerar que dicho requisito no supone vulneración de precepto legal alguno. Se trata de un requisito mínimo para poder considerar que la vivienda es apta para el uso al que el propietario la quiere destinar. Y es que el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía³⁰ dispone sobre esta licencia en su artículo 7 d): "De ocupación y de utilización. Tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación.

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los demás supuestos."

Por lo tanto, no se advierte que la exigencia de esta medida pueda ser contraria a derecho ni desproporcionada."

A este respecto hay que hacer referencia a la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla³¹ que, entre otras cuestiones de interés, clarifica que las viviendas con fines turísticos forman parte del uso terciario, por lo que deberán respetar las normas de compatibilidad de este uso con el uso residencial (art. 6.5.19.4)³². Por consiguiente, deberá realizarse un cambio de uso. Para su otorgamiento, la vivienda deberá respetar las condiciones de uso de la vivienda conforme al PGOU en relación con la superficie mínima útil, condiciones de calidad e higiene, dimensiones de las estancias, etc. El otorgamiento de la licencia de utilización, por tanto, dependerá de las condiciones adicionales que se establecen en la modificación del Plan que, por lo demás, sigue la línea de la PEH de Madrid, el PGOU de Bilbao, así como la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

VII. FINAL

La irrupción de las viviendas de uso turístico, a título oneroso o gratuito, en los últimos años en la Ciudad de Madrid, exige tener en consideración las normas aplicables con la finalidad de garantizar una adecuada ordenación en su implantación.

Con el señuelo de la economía colaborativa en no pocos casos nos encontramos en realidad ante viviendas destinadas al uso turístico con ánimo de lucro en el contexto de la economía sumergida. Las administraciones competentes -el Ministerio del Interior, así

³⁰ Esta norma ha sido sustituida por el Decreto 550/2020, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, antes referenciado.

³¹ Modificación puntual 44 del Texto Refundido del PGOU de los artículos 6.3.1, 6.5.1, 6.5.19 y otros para su adecuación a la normativa en materia de turismo, de 28 de abril de 2022. Puede consultarse en: <https://web.urbanismosevilla.org/planeamiento/DetallePlanTramite?q=b4EBueYLINycmPITYP3J82pPSt+b+/G4pF+C3LFy4YtLY6zCFJMRRWUIJNWMBBy8O> (últ. cons. 27.XII.2022).

³² En el caso de que se destinen habitaciones de un inmueble a uso turístico, podrá conservarse la clasificación de la vivienda como uso residencial, siempre que la persona propietaria resida en la misma - como ocurre en el caso del PGOU de Bilbao, antes glosado- en las condiciones previstas en el art. 6.5.19.5.

como los departamentos autonómicos y locales competentes en materia de turismo y urbanismo- deberán abandonar su parsimonia y reforzar los servicios de inspección para combatir el turismo ilegal y clandestino en aras a la protección, de manera real y efectiva, de los intereses generales y los derechos individuales y colectivos concurrentes: el bienestar económico que indudablemente proporciona el turismo³³ con la protección de la seguridad individual y colectiva, el deber de todos al sostenimiento de los gastos públicos, el derecho fundamental de los vecinos al respeto del domicilio, el derecho a una vivienda digna así como la ordenación racional de la ciudad lo que implica un medio ambiente urbano sostenible.

La ordenación del subsector requiere medidas proporcionadas al rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Por ello, las Administraciones deberán intervenir en el ejercicio de sus propias competencias. Así, la exigencia de la licencia urbanística municipal en Madrid se requiere en base a las competencias de ordenación urbana, de regulación del régimen de usos, mientras que la declaración responsable prevista en la Ley de Turismo se requerirá en base a las competencias en materia de ordenación turística, como he señalado antes. No habrá que confundir la vivienda residencial, destinada al alojamiento permanente de las personas, con la vivienda de uso turístico, destinada al alojamiento de las personas transeúntes, lo que constituye una actividad típicamente terciaria.

Para la consecución de los intereses generales mencionados, los poderes públicos y, en concreto, la Administración, deben utilizar instrumentos eficaces (art. 103.1 CE)³⁴. Parece razonable la exigencia de un control previo en la ordenación racional e integrada de las viviendas de uso turístico en las ciudades y los barrios que sufren una mayor presión. Un mero sistema de control posterior con las consiguientes sanciones derivadas de las inspecciones no permitiría garantizar efectivamente el derecho a la vivienda ni evitar la escasez a largo plazo impulsada por el descenso de oferta debido a su transformación en vivienda turística, como ha dicho el TJUE en su sentencia de la Gran Sala de 22 de septiembre de 2020 (párr. 74). No en vano, la Directiva Servicios contempla claramente este supuesto de hecho en el art. 9.1.c) según el cual el régimen autorizador podrá exigirse cuando el objetivo perseguido no se puede conseguir con una medida menos restrictiva debido a que un control posterior se produciría demasiado tarde para ser eficaz. El control previo, por tanto, sería proporcionado al objetivo perseguido. Hay que subrayar, además, que la generalización de la declaración responsable debe limitarse al acceso y prestación de servicios, como indica la Directiva Servicios, por lo que no debe extenderse a otros ámbitos, como la ordenación urbanística, que atiende a la protección de otras finalidades. Aun en el estricto ámbito del acceso y prestación de servicios, el control posterior no parece que ofrezca una respuesta adecuada en todo caso al fenómeno de las viviendas de uso turístico como ha dicho el TJUE. No en vano, el Parlamento y el Consejo en la Propuesta de Reglamento sobre la recogida y el intercambio de datos

³³ Desde la perspectiva del concepto de desarrollo sostenible del turismo, las viviendas de uso turístico serán sostenibles desde una perspectiva económica si son ordenadas en el marco global del conjunto de elementos que conforman la economía. No serán sostenibles si no se controla la oferta ilegal ya que perjudican a los profesionales que ejercen la actividad cumpliendo las exigencias legales y fiscales y al conjunto de la economía.

³⁴ Alejandro Corral Sastre, *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización...*, cit., p. 193.

relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, de 7 de noviembre de 2022, propone la generalización del registro a modo de control previo. Asimismo, en el orden interno, se observa una tendencia a la vuelta a los controles previos como sería el caso de Madrid, Galicia, el País Vasco o Andalucía³⁵.

El Estado también tiene un papel decisivo en la materia. En concreto, en materia de seguridad, por lo que deberá realizar los esfuerzos necesarios para velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en cuanto a las obligaciones de registro documental y comunicación de la información a las autoridades competentes que deben satisfacer las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje.

BIBLIOGRAFÍA

Ballesteros García, Carlos, *Las cuentas de la vieja*, San Pablo, Madrid, 2016.

Baño León, José María: “Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada “*better regulation*””, *REDA* 167, 2014, 23-44.

Barcelona Llop, Javier: “Las sanciones administrativas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Derecho & Sociedad* 49, 2017, 205-227.

Bosch Castel, José: “La regulación de las viviendas de uso turístico desde la óptica de los principios de buena regulación económica” *RGDSR* 7, 2021.

Bouazza Ariño, Omar: “El concepto autónomo de sanción en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2021* (Dir. Manuel Rebollo Puig, Alejandro Huergo Lora, Javier Guillén Caramés y Tomás Cano Campos), Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2021, 309-333.

Bouazza Ariño, Omar: “El desarrollo sostenible del turismo en el derecho español”, *Ambienta*, 118, 2017, 30-39.

Bouazza Ariño, Omar: “Régimen jurídico de las viviendas de uso turístico en Madrid”, *Desregulación y regulación de la economía colaborativa en la actividad turística y las actividades con incidencia turística* (Coord. Humberto Gonsálbez Pequeño), Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2023.

³⁵ Además de los controles contemplados en la normativa de establecimientos de hospedaje, también puede comprobarse en la de espectáculos públicos. En efecto, si bien la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid contemplaba en su redacción originaria un sistema de controles previos, la Ley 4/2013, de 18 de diciembre, introdujo una Disposición adicional 9ª en virtud de la cual los organizadores de los espectáculos públicos y actividades recreativas previstos en la Ley podían optar entre solicitar una licencia o presentar una declaración responsable. Los efectos de esta norma no han debido ser positivos habida cuenta de que unos años después la Comunidad de Madrid vuelve a un sistema de control previo riguroso para ciertos espectáculos, como los conciertos, que entrañan unos riesgos evidentes a los que el requisito de la declaración responsable seguramente no puede hacer frente de manera eficaz. Me refiero al Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos extraordinarios en la Comunidad de Madrid.

Bouazza Ariño, Omar: “Uso residencial y uso de hospedaje en la Ciudad de Madrid”, en *Gobiernos locales y economía colaborativa* (Dir.: Eloísa Carbonell Porras; Coord. Lourdes de la Torre Martínez), Iustel, Madrid, 2022, 291-308.

Bueno Armijo, Antonio: “La esperada rectificación de la doctrina sobre el *ne bis in idem* procesal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ¿inevitabe? STEDH de 14 de enero de 2021, Sabalic c. Croacia, rec. nº 50231/13”, en *El Derecho de la Unión Europea ante los objetivos de desarrollo sostenible* (Dir. M^a Aranzazu Calzadilla Medina y Ruth Martín Quintero; Coord. Susana Franco Escobar), Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, 677-699.

Campuzano Tomé, Herminia: *Las viviendas de uso turístico. Marco legal y problemática jurídica en el contexto de la economía colaborativa*, Reus, Madrid, 2019, 252 p.

Cano Campos, Tomás: “Los claroscuros del *non bis in idem* en el espacio jurídico europeo”, *Anuario de Derecho Administrativo Sancionador 2022*, (Dir. Manuel Rebollo Puig, Alejandro Huergo Lora, Javier Guillén Caramés y Tomás Cano Campos), Thomson-Civitas Cizur Menor (Navarra), 2022, 27-69.

Cano Campos, Tomás: “Revisión de las sentencias por un tribunal superior, casación y doble instancia en el contencioso-administrativo”, *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho* 99, 2022, págs. 88-99.

Corral Sastre, Alejandro: *La liberalización del sector turístico: ¿hacia un modelo de turismo sostenible?*”, Reus, Madrid, 2017, 464 p.

Corral Sastre, Alejandro: *Libre prestación de servicios y calidad turística. Los efectos de la liberalización del sector*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2013, 608 p.

De la Calle Vaquero, Manuel; Mendoza de Miguel, Sofía; Ferreiro Calzada, Elena; García Hernández, María: “El urbanismo como instrumento de contención de la actividad turística en los centros urbanos: alcance y limitaciones, en *Sostenibilidad turística: “overtourism vs undertourism”*” *Sostenibilidad turística (overtourism v. undertourism)*, (coords. Guillem Xavier Pons Buades, Asunción Blanco Romero, Libertad Troitiño Torralba, Macià Blázquez Salom), Societat d’Història Natural de les Balears, Palma, 2020, 121-134.

De la Encarnación, Ana María: “Alojamiento colaborativo y plataformas virtuales», *XVI Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa Economía Social: crecimiento económico y bienestar*, Cirec, Valencia, 2016.

De la Sierra, Susana: “Las ciudades adjetivadas”, *RGDA* 55, 2020.

Fernández Rodríguez, Carmen: *Derecho Administrativo del Turismo* 8^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2020, 266 p.

Hernando Rydings, María: “Zonificación urbanística y viviendas de uso turístico en Madrid”, *REALA* 18, 2022, págs.100-118

Martín Fernández, Carmen: “Las obligaciones de registro documental llegan a la economía colaborativa: análisis del RD 933/2021, de 26 de octubre”, en *Gobiernos*

locales y economía colaborativa (Dir.: Eloísa Carbonell Porras; Coord. Lourdes de la Torre Martínez), Iustel, Madrid, 2022, 169-181.

Martín-Retortillo, Lorenzo: *Granos de arena*, Autoedición, Zaragoza, 1983, 85 p.

Rodríguez Font, Mariola: “Barreras regulatorias a la economía colaborativa y nuevas vías de impugnación de normas”, *REDA* 182, 2017, 409-444.

Román Márquez, Alejandro: “Planificación urbanística del turismo: la regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid y Barcelona”, *REALA*, 10, 2018, 22-39.

Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel; Troitiño Torralba, Libertad: “Turismo y dinámicas urbanas. El área central de Madrid”, *Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales* 98, 2018, 29-45.